

МАТЕРІАЛИ

**науково-практичного круглого
столу «25 років Кримінальному
кодексу України: проблеми та
здобутки»
(29 квітня 2026 року)**

КИЇВ - 2026

Матеріали науково-практичного круглого столу «25 років Кримінальному кодексу України: проблеми та здобутки» (29 квітня 2026 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя. К., 2026. 101 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

*Захід присвячено пам'яті професора,
дійсного члена Національної академії
правових наук Павла Семеновича
Матишевського (1919-2001)*

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Баулін Ю.В. Чинний КК України: шлях від первісної редакції до сьогодення.....	7
Шапченко С.Д. Реалізація окремих концептуальних засад кримінально-правового регулювання у Кримінальному кодексі України 2001 року.....	11
Хавронюк М.І. Інститут кримінального проступку у КК України: проблема чи здобуток.....	19
Стрижевська А.А. Проблеми пропорційності призначення покарання у кримінальному праві України: структурна судова дискреція та доктринальний дефіцит у світлі європейських стандартів.....	25
Туляков В.О. Пріоритетні напрями адаптації кримінального права України до <i>acquis</i> ЄС.....	29
Орловська Н.А. Директиви ЄС як джерело кримінального права України.....	34
Артюхова В.В. Генеза унормування категорії «склад злочину» в Кримінальному кодексі України.....	39
Ткаченко І.М. Актуальні питання систематизації спеціальних потерпілих у кримінальному праві України.....	43
Мицька О.І. Безумовне звільнення від відбування покарання обумовлене умовами воєнного стану.....	46

ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Вознюк А.А. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки: окремі питання розвитку законодавства та правозастосування.....	51
Кузнецов В.В. Кваліфікація викрадення чужого майна з використанням ЕОМ.....	65
Птащенко Д.С. Кримінально-правовий захист безпеки експлуатації будівель та споруд: окремі питання практики застосування.....	70
Акімов М.О. Проблема доцільності спеціальних норм про кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (на прикладі законопроекту реєстр. № 7558 від 15.07.2022).....	73
Зайцев О.В. Еволюція законодавчих ініціатив щодо відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України, під час дії воєнного стану.....	77

Новікова К.А. Кримінально-правова охорона встановленого порядку несення військової служби: еволюція положень Кримінального кодексу України.....	83
Федосєєва К.Г. Проблеми застосування ст. 176 КК України у сфері захисту авторського права і суміжних прав.....	89
Сухорєбрий І.І. Порівняльний аналіз розвитку кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні (на прикладі статті 368 КК України).....	93
Ориник А.Р. Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката: кримінально-правові аспекти та перспективи імплементації в Україні.....	99

Проблеми та здобутки Загальної частини Кримінального кодексу України

Баулін Ю.В., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор

Чинний КК України: шлях від первісної редакції до сьогодення

1. Відомо, що підготовка проекту КК України тривала майже дев'ять років, чинний КК був ухвалений Верховною Радою України 05.04. 2001 року. Проект КК був підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України, яку очолювали Генеральний прокурор України В. В. Дацюк і ректор Харківської юридичної академії В.Я.Тацій. Після ухвалення парламентом проекту КК у першому читанні у його первісний текст народними депутатами було внесено достатньо багато правок, зокрема, у структуру і назву окремих розділів Загальної частини. Наприклад, Розділ 2 мав назву «Кримінальний закон», а після ухвалення КК - «Закон про кримінальну відповідальність», хоча вочевидь, що КК регулює значно ширший обсяг відносин у порівнянні з відносинами, які виникають щодо кримінальної відповідальності. Розділ 3 мав назву «Злочин та його види», а в остаточній редакції - «Злочин, його види та стадії» тощо. Відповідно до цього були змінені і назви окремих статей, а інколи і їхній зміст. Але в цілому КК був ухвалений відповідно до тієї концепції, якої дотримувалися його розробники, хоча і в ньому містяться деякі положення, які у мене як члена робочої групи наразі викликають певні пропозиції щодо їх удосконалення. Але як би то ні було, КК був ухвалений як системний, узгоджений, комплексний нормативно-правовий акт.

2. На першому етапі застосування чинного КК багато питань виникало з приводу зворотної дії окремих його положень. Не дивлячись на те, що у Перехідних положеннях робоча група намагалася охопити як можна більше питань, що можуть виникнути при переході від КК 1960 року до чинного КК, але життя виявилось, як завжди, все одно складніше: практика стикнулася з багатьма питаннями, які вирішувалися або постановами Верховного Суду України чи його роз'ясненнями та листами, або коментарями науковців, зокрема, і членами робочої групи. І це при тому, що чинний Кодекс багато в чому по змісту та формі відповідав КК 1960 року (і цьому є певне пояснення). Але життя продовжувалося, відбулися кардинальні зміни у політичній і соціально-економічній сферах нашого життя, зокрема, і перехід на ринкові відносини, що потягло за собою внесення змін і в чинний КК. Відомо, що у 2011 році більше 15 статей, що передбачали кримінальну відповідальність у сфері господарської діяльності, були виключені із КК. Потім були зміни щодо гуманізації деяких положень КК. Але якщо в цілому оцінювати зміни до чинного КК, то вони пов'язані (за деякими виключеннями) або з введенням нових, у більшості своєї спеціальних, складів злочинів з

відповідними санкціями, або з встановленням суворішого покарання у санкціях багатьох статей КК. Все це свідчить про недотриманням законодавцем вимог *ultima ratio* до КК, тобто кримінальний закон не розглядався як крайній, останній захід у протидії негативним явищам у суспільстві.

У 2018 році до КК вводиться (при цьому в основному механічно) поняття кримінального правопорушення з двома його видами – злочином і кримінальним проступком, що потягнуло за собою ряд негативних наслідків, зокрема, і в тексті Кримінального Кодексу, а саме: з'явилися незрозумілі словосполучення «кримінальна протиправність діяння», «кримінально протиправний шлях», «кримінально протиправна діяльність», «кримінально протиправні групи», «кримінально протиправний намір», «обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння» тощо. І все це заради вирішення організаційно-процесуального питання щодо підслідності відповідним органам різних видів кримінальних правопорушень.

Нарешті, численні зміни до КК були внесені у зв'язку із повномасштабною агресією рф проти нашої країни. Чинний КК у первісній редакції, як відомо, не містив статей про відповідальність за злочини в умовах воєнного стану (за виключенням деяких військових злочинів). Це пояснюється тим, що серед співавторів проекту КК були учасники бойових дій у другій мировій війні -професора В.В. Сташис і П.С. Матишевський. Вони і в думках не допускали нової війни, а тим більше з рф, і тому, звичайно, ніяких пропозицій щодо наповнення КК відповідними статтями не було. Але і до березня 2022 року в чинному КК були відсутні відповідні положення, які б відповідали на виклики війни. А між тим, з 24 лютого 2014 року, коли рф захопила Крим і окупувала окремі райони Донецької та Луганської областей, вже мали місце прояви, зокрема, колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору тощо. Крім того, нещодавній досвід інших держав, які брали участь у сучасній війні, давав підстави спрогнозувати і для України появу нових суспільно небезпечних діянь в умовах війни, що потребували криміналізації та інших засобів кримінально-правового реагування. Але цього, нажаль, не сталося. І тому лише у березні 2022 року і пізніше після початку повномасштабної агресії рф проти нашої країни в авральному порядку були внесені необхідні зміни до КК, багато з яких і зараз викликають запитання, а також породжують труднощі у правозастосуванні.

3. Що ми маємо у підсумку? Аналіз змін до чинного КК регулярно робить професор В.І. Тютюгін. Він разом із своїми ученицями І.В. Суходубовою та Ю.І. Фільчаковою зазначають, що з дня набрання чинності КК зміни та доповнення до його статей вносилися 1509 разів. При цьому Загальна частина КК оновлювалася 308 разів, а Особлива – 1201. Із 447-ми статей, які містилися в КК на час набрання ним чинності,

різного роду оновленням було піддано 398 статей (89%). За цей проміжок часу Кодекс було доповнено також 132 новими статтями і виключено з нього 41 статтю, в тому числі і 17 тих нових статей, якими його було доповнено. Переважна більшість його статей піддавалися новелізації неодноразово, причому іноді протягом незначного проміжку часу. Так, двічі були оновлені 106 статей КК; тричі – 62 статті; чотири рази – 43 статті; п'ять разів – 35 статей; шість разів – 19 статей; сім разів – 9 статей; вісім разів – 10 статей; дев'ять разів – 4 статті (96⁹, 365², 368⁴, 384 КК). До своєрідних «рекордсменів» з точки зору кількісних показників їх оновлень можна віднести ст. 364 КК «Зловживання владою або службовим становищем», яка змінювалася 10 разів; ст. 96³ КК «Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру» – що змінювалася 11 разів і ст. 368 КК «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», яка піддавалася змінам аж 15 разів. Більше того, навіть у ті нові статті, якими КК було доповнено (132), зміни вносилися 206 разів, причому деякі з них оновлювалися неодноразово. [1, с.62-64]. У зв'язку з цим автори справедливо зазначають, що навіть складно собі уявити, яких зусиль потрібно докладати суду, вирішуючи, наприклад, питання про зворотну дію кримінального закону у часі (ст. 5 КК), Слід погодитися також з їхнім висновком, що належний та виважений баланс між стабільністю і динамізмом кримінального законодавства на сьогодні, на жаль, відсутній і явно простежується тенденція у напрямку стрімкого його динамізму. Навряд чи таку тенденцію, можна визнати виправданою і позитивною, бо численні оновлення норм КК: не завжди узгоджені між собою; почасти недостатньо обґрунтовані та хаотичні; іноді запроваджені виключно «на потребу сьогодення» чи з невиправданих сподівань, що будь-яке негативне соціальне явище може бути подолане за допомогою кримінально-правових засобів. Все це у багатьох випадках призвело до порушення не тільки системних зв'язків між приписами КК, а і до ігнорування основоположних принципів їх застосування; породило численні колізії, суперечності та неузгодженості між окремими його нормами та інститутами;- а іноді, і включення до КК відверто помилкових положень [1., с.64-65]. Автори наводять переконливі приклади помилок і явних неузгодженостей у чинному КК внаслідок низького рівня бурхливої його новелізації у тій послідовності, в якій відповідні зміни та доповнення вносилися до нього [1, с.65-88]. Зверну увагу і на те, що супереч положенням частини третьої статті 3 КК, в якій передбачено, що «кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом» матеріальні кримінально-правові приписи містяться, як відомо, і у КПК та КВК, у Законі «Про застосування амністії в Україні» та в інших законах України.

Висновок: видається доцільним якнайшвидше підготувати і передати відповідному суб'єкту законодавчої ініціативи проєкт закону України «Про внесення змін до Кримінального Кодексу України щодо удосконалення окремих його положень», в якому передбачити зміни до окремих статей Загальної та Особливої частин КК з метою усунення явних помилок та неузгодженостей, на які звертають увагу науковці і які виявила практика застосування чинного КК. При цьому у будь-якому випадку (з урахуванням законодавчої практики, що склалася після набрання чинності КК) доцільно включити до проєкту зазначеного закону положення статті 1.2.3 проєкту нового Кримінального кодексу [2] щодо наступних змін до статті 3 чинного КК: 1) доповнити її частину третю другим реченням такого змісту: «Якщо в іншому законі України питання, визначені у першому реченні цієї частини, врегульовані інакше, ніж чим Кодексом, то застосовуються положення цього Кодексу» і 2) доповнити статтю новою частиною сьомою: «У разі виникнення колізій між положеннями Загальної та Особливої частини цього Кодексу застосовуються положення його Загальної частини».

Список джерел

1. Тютюгін В.І., Суходубова І.В., Фільчакова Ю.І. До питання про стабільність та динамізм кримінального законодавства України (деякі кількісні та якісні показники). *Вісник асоціації кримінального права*. Харків. 2025. Вип.1(23). С. 57-95.

2. Текст проєкту нового Кримінального кодексу України. Новий кримінальний кодекс України. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code> (дата звернення 01.04.2016)

Шапченко С.Д., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Реалізація окремих концептуальних засад кримінально-правового регулювання у Кримінальному кодексі України 2001 року

1. В цих тезах розглядаються і певним чином оцінюються окремі концептуальні засади, які покладені в основу: а) визначення у Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 року (в подальшому – КК, КК 2001 р.) завдань кримінально-правового регулювання; у ст.1 КК вони названі завданнями Кримінального кодексу України; б) закріплення в КК одного з «базових» підходів щодо змісту кримінально-правового регулювання; в даному разі йдеться про аналогію в кримінальному праві; в) використання у КК окремих «базових» кримінально-правових понять; в якості таких понять обрані поняття «кримінальна протиправність (злочинність) діяння»; «караність діяння»; «склад кримінального правопорушення»; «кримінальна відповідальність».

Застереження. 1) Поза межами цих тез залишаються концептуальні засади, які стосуються принципів кримінально-правового регулювання та джерел вітчизняного кримінального права. Вони потребують окремого розгляду.

2) На розгляд та оцінку реалізації окремих концептуальних засад кримінально-правового регулювання у КК 2001 р. не впливає зміна редакції статей його Загальної частини, яка відбулась у 2020 році у зв'язку з набранням чинності Законом України № 2617-VIII від 22.11.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Чинна редакція цих статей порівняно з первинною їх редакцією, з нашої точки зору, принципово не змінює «предметного» змісту тих їх положень, які обрані для розгляду та оцінки.

2. Як було зазначено, концептуальні засади, які стосуються завдань кримінально-правового регулювання, знайшли своє втілення у ст.1 КК. При цьому буквальний нормативний зміст обох редакцій цієї статті дає підстави для таких достатньо очевидних первинних висновків: а) у ній йдеться про одне завдання і покладене воно саме на Кримінальний кодекс України; б) зміст цього завдання сформульований у ч.1 ст.1 КК, а у частині другій визначається єдиний спосіб (метод) його здійснення (виконання).

На наш погляд, буквальний нормативний зміст положень ст.1 КК заслуговує в цілому критичної оцінки. Окремі «фрагменти» такої оцінки можуть бути представлені у форматі зауважень спеціально-юридичного і власне концептуального характеру.

Зауваження спеціально-юридичного характеру:

1) Ч.1 ст.1 КК неповно визначає зміст першої складової завдання «цього Кодексу». За межами її формулювань залишається охорона (захист) відповідних об'єктів від суспільно небезпечних посягань з боку неосудних осіб, а також осіб, що не досягли віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

2) Неповним також є перелік об'єктів, наведений у ч.1 ст.1 КК. Логічне тлумачення дозволяє дійти висновку про вичерпний їх перелік, що аж ніяк не відповідає реальній кількості об'єктів кримінально-правової охорони, передбачених окремими розділами Особливої частини КК. Зокрема, в ч.1 ст.1 КК не згадуються здоров'я населення та правосуддя, охороні яких в ОЧ КК присвячені окремі розділи.

3) Неповними, а відтак, і некоректними, видаються відповідні характеристики способу (методу) виконання визначеного ч.1 ст.1 КК завдання. Формулювання ч.2 ст.1 КК включає до нього як окрему складову лише застосуванням покарань до осіб, що вчинили кримінальні правопорушення. Насправді ж зміст кримінально-правового регулювання у вітчизняній правовій системі передбачає і інші форми реагування держави на вчинене кримінальне правопорушення (наприклад, звільнення від покарання, передбачене ч.4 ст.74 КК), а також окремі заходи кримінально-правового характеру до осіб, що вчинили не кримінальні правопорушення, а інші «передбачені КК» діяння. Наприклад, «... до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу ...» (ч.2 ст.97 КК), можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Зауваження концептуального характеру:

1) Достатньо сумнівною є позиція вітчизняного законодавця щодо визначених ним у ч.1 ст.1 КК особливостей кримінально-правового регулювання: в межах першої складової начебто єдиного завдання КК йдеться про *правове* забезпечення охорони відповідних об'єктів від кримінально протиправних посягань, а в межах другої складової – «просто» про «забезпечення миру і безпеки людства» (слова «правове» та «охорони» в цій частині формулювання ч.1 ст.1 КК відсутні). Така розбіжність видається невиправданою, оскільки створює враження різних форматів (за термінологією автора – режимів) кримінально-правового регулювання. Насправді в обох випадках йдеться про формат (режим) реалізації спеціальних охоронних кримінально-правових відносин, пов'язаних з вчиненням особою кримінального правопорушення.

2) Некоректним видається буквальний нормативний зміст ч.2 ст.1 КК щодо використання в ній зворотів «... визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями» та «... які покарання

застосовуються до осіб, що їх вчинили». У межах такого змісту і в першому, і в другому зворотах йдеться про діяння і відповідно кримінальні правопорушення як про одні і ті самі кримінально-правові явища. Однак визначення дійсного кримінально-правового змісту кожного зі зворотів дає підстави для висновку: у першому з них «закладений» нормативний формат, в якому кримінально-правове регулювання здійснюється шляхом визначення *певних типів поведінки людини окремими видами (різновидами) кримінальних правопорушень*, а у другому – правозастосовний формат, оскільки він передбачає застосування покарання до осіб, що вчинили *конкретні* кримінальні правопорушення.

Як буде показано нижче, таке еkleктичне відображення різних кримінально-правових явищ в одному понятті, звороті, формулюванні має місце і в деяких інших положеннях КК, що передбачають окремі характеристики кримінально-правового регулювання.

3. Представляючи проект нового Кримінального кодексу України на пленарному засіданні Верховної Ради України у 2001 році, тодішній Міністр юстиції України С. Станік наголосила, що заборона застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією є одним із «наскрізних» і безумовно позитивних його загальних положень.

Однак наразі така оцінка видається доволі сумнівною. Вона суперечить як окремим конкретним положенням КК, так і деяким сталим правовим позиціям правозастосовної практики. До них, зокрема, можуть бути віднесені:

1) Положення ч.3 ст.37 КК та ст.118 КК. Перебуваючи у системному зв'язку, вони дають підстави констатувати: один із двох різновидів складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.118 КК, – в даному разі умисного вбивства при перевищенні меж *необхідної оборони* – поширюється і на окрему ситуацію *уявної оборони*, в якій стан необхідної оборони взагалі відсутній.

2) Положення ч.4 ст.81 та ч.6 ст.82 КК. В обох положеннях міститься посилення на ст.71 КК, яка передбачає призначення остаточного покарання за сукупністю *вироків*. Натомість однією зі складових такого остаточного покарання є невідбута частина покарання, яка визначена не вирокіом, а *ухвалою (постановою) суду*.

3) Положення п.12 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким». В ньому сформульована правова позиція, згідно з якою, зокрема, положення відповідних пунктів ч.3 ст.81 КК, що стосуються визначення відбутої частини покарання, призначеного судом за *окреме (одиничне) кримінальне правопорушення* мають поширюватись і на ситуації, в яких остаточне покарання призначене за *сукупністю кримінальних правопорушень або (та) сукупністю вироків*. При цьому в багатьох випадках строк такого остаточного покарання може

бути більшим ніж строк покарання, призначеного за відповідне одиничне кримінальне правопорушення.

Висновок. Наведені положення свідчать, що реальне кримінально-правове регулювання як на нормативному, так і на правозастосовному рівнях здійснюється з відступом від загального імперативного змісту ч.4 ст.3 КК.

4. Наступні концептуальні засади знайшли відображення в ч.3 ст.3 та ч.2 ст.4 КК. В них йдеться про кримінальну протиправність (до 1 липня 2020 р. – злочинність) та караність діяння. Ці важливі для кримінально-правового регулювання характеристики «діяння» визначаються відповідно «тільки цим Кодексом» (ч.3 ст.3 КК) та «законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння» (ч.2 ст.4 КК).

Очевидно, що зазначені положення перебувають у певному співвідношенні з ч.2 ст.1 КК; між собою; з деякими іншими положеннями Загальної частини КК. З'ясовуючи «предметний» зміст такого співвідношення, можна дійти наступних висновків:

1) Співвідношення положень ч.3 ст.3 та ч.2 ст.4 з положеннями ч.2 ст.1 КК набирає форми змістовної колізії. За її наявності коректнішим є кримінально-правовий зміст перших двох положень, оскільки: а) в них словосполучення «кримінальна протиправність (злочинність) діяння» та «караність діяння» – на відміну від ч.2 ст.1 КК – має виключно нормативний формат; «діяння» (точніше – певний тип (різновид) поведінки людини) набуває кримінальної протиправності (злочинності) і «одержує» караність саме на підставі відповідних положень (нормативних приписів) КК (ч.3 ст.3) чи закону про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння (ч.2 ст.4 КК); б) положення ч.3 ст.3 та ч.2 ст.4 КК щодо караності діяння у будь-якому разі є точнішими орієнтирами ніж формулювання ч.2 ст.1 КК, в якому йдеться про застосування покарань; обґрунтовано фіксуючи нормативний формат караності, ці положення водночас не містять відміченої вище очевидної вади ч.2 ст.1 КК – обмеженості («вузькості») її звороту «... які покарання застосовуються до осіб, що їх [кримінальні правопорушення] вчинили».

2) Змістовна колізія наявна також між положеннями ч.3 ст.3 та ч.2 ст.4 КК. Коректнішим є положення ч.2 ст.4 КК. Зокрема, караність «діяння», особливо на початковому етапі чинності КК 2001 р., всупереч загальному імперативному змісту ч.3 ст.3 КК визначалась окремими положеннями Кримінального кодексу 1960 р., і ці положення реально застосовувались у вітчизняній судовій практиці.

3) В свою чергу загальний імперативний зміст положення, передбаченого ч.2 ст.4 КК, також не може бути оцінений у повній мірі позитивно. В даному разі відсутність у ньому застереження щодо можливості зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі є

порушенням принципів повноти та системності нормативної регламентації і обумовлює визнання пріоритетними відповідні положення ст.5 КК.

4) Сумнівним є визнання в ч.3 ст.3 та ч.2 ст.4 КК кримінальної протиправності (злочинності) і караності «діяння» різновидами кримінально-правових наслідків. На наш погляд, ці нормативні характеристики є первинними в кримінально-правовому регулюванні, і саме вони є основними, хоча і не єдиними орієнтирами для визначення («створення») конкретних нормативних моделей різноманітних кримінально-правових наслідків, перш за все моделей різних заходів кримінально-правового характеру.

5) Заміна в ч.3 ст.3 та ч.2 ст.4 КК слова «злочинність» на словосполучення «кримінальна протиправність» дає підстави для висновку: вітчизняний законодавець вважає кримінальну протиправність «діяння» та його караність різними кримінально-правовими явищами. Відтак, різними є і поняття, що фіксують основний кримінально-правовий зміст цих явищ. Тим самим – принаймні на нормативному рівні – було вирішене дискусійне ще з часів радянського кримінального права питання про співвідношення цих понять.

5. Одним із найбільш значущих кримінально-правових явищ (у розумінні автора – феноменів) у механізмі кримінально-правового регулювання є склад кримінального правопорушення (до 01.07.2020 р. – склад злочину). Про склад кримінального правопорушення йдеться в ч.1 ст.2, ч.2 ст.17, про склад злочину – в окремих статтях Особливої частини КК (наприклад, у ч.6 ст.258, ч.2 ст.258³).

Як кримінально-правовий феномен склад кримінального правопорушення існує, на нашу думку, у трьох форматах (іпостасях): а) у нормативному форматі – як нормативна юридична конструкція; б) у межах колективної чи індивідуальної правосвідомості – як нормативно-теоретична юридична конструкція; в) у «фактичному» форматі – як інформаційна модель фактично ситуації (системного поєднання окремих юридичних фактів), яка відповідає «нормативному» складу (в окремих теоретичних джерелах цю іпостась називають фактичним складом злочину / кримінального правопорушення).

З нормативного змісту згаданих вище положень КК можна дійти висновку: в них йдеться саме про «фактичну» іпостась складу. При цьому зміст ч.1 ст.2 КК викликає ряд зауважень та питань, зокрема:

1) Вчинене особою діяння не може *містити* – включати в себе – окремі юридичні факти, які входять / можуть входити до «фактичного складу» кримінального правопорушення (зокрема, сама особа, що вчинила діяння, наслідки, обстановка).

2) У ч.1 ст.2 КК вчинення діяння, «... яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом», визнається єдиною підставою кримінальної відповідальності. Між тим

положення ч.2 ст.47 та ч.3 ст.97 КК дозволяють поставити такий підхід під сумнів. Видається, що у передбачених цими положеннями ситуаціях поведінка особи після умовного звільнення її від кримінальної відповідальності може виступати відносно самостійною і, відповідно, додатково – щодо фактичного складу кримінального правопорушення – підставою кримінальної відповідальності.

3) До ст.2 КК включене положення, передбачене її частиною другою. Постає питання: як це положення узгоджується з назвою статті? Можлива відповідь: в ч.2 ст.2 КК контекстуально передбачена процесуальна підстава кримінальної відповідальності, однією зі складових якої є висновок суду, сформульований у обвинувальному вирокі: інкриміноване особі діяння у поєднанні з іншими юридичними фактами відповідає складу кримінального правопорушення як нормативній юридичній конструкції.

4) Досить проблемним видається буквальний нормативний зміст положення, передбаченого ст.17 КК. Ця проблемність починається з назви даної статті і переходить з нормативної площини у правову. В рамках останньої мають бути вирішені ряд принципів питань, зокрема: а) ситуація, в якій має місце добровільна відмова, виключає склад кримінального правопорушення, і саме тому особа не підлягає кримінальній відповідальності за те діяння, яке вона мала намір вчинити на початковому етапі такої ситуації, чи склад незакінченого кримінального правопорушення у ситуації з добровільною відмовою наявний, а особа звільняється від кримінальної відповідальності; б) чи можна вважати, що склад іншого кримінального правопорушення, про який йдеться у ч.2 ст.17 КК, у певних кримінально-правових ситуаціях імпліцитно наявний поряд зі складом незакінченого кримінального правопорушення, наприклад, у разі умисного заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження при замаху на умисне вбивство?

Можливі відповіді на поставлені питання вочевидь виходять за межі буквального нормативного змісту ст.17 КК і потребують окремого дослідження.

6. Про кримінальну відповідальність йдеться у багатьох положеннях КК, зокрема, у вже згаданих ч.1 ст.2, ст.16, ст.5 КК. Зворот «... не може бути притягнений до кримінальної відповідальності більше одного разу» вжитий у ч.3 ст.2 КК. Начебто однотипні з останнім за буквальним нормативним змістом звороти щодо «притягнення до кримінальної відповідальності» використовуються і в положеннях інших статей КК, зокрема, у ч.3 ст.175, ч.4 ст.212, ч.1 ст.372 КК. Визначаючи зв'язок цих положень з кримінально-правовим регулюванням і виходячи за межі їх буквального нормативного змісту, можна дійти таких висновків:

1) Як і склад кримінального правопорушення кримінальна відповідальність є, на наш погляд, феноменом, який має кілька форматів (іпостасей). У КК 2001 р. словосполучення «кримінальна

відповідальність» та слово «відповідальність» можуть представляти принаймні дві з таких іпостасей. Зокрема, у ч.1 ст.2 КК йдеться про традиційну ретроспективну кримінальну відповідальність, в ст.5 КК – про так звану потенційну нормативну кримінальну відповідальність, а в ст.16 КК представлені обидві іпостасі – в ній словосполучення «кримінальна відповідальність» представляє її ретроспективну іпостась, а слово «відповідальність» – потенційну нормативну.

2) Принципово інший кримінально-правовий зміст – відмінний від змісту однотипних зворотів, що використовуються, зокрема, у ч.4 ст.212, ч.1 ст.372 КК, – має зворот «... не може бути притягнений до кримінальної відповідальності більше одного разу», вжитий у ч.3 ст.2 КК. В даному разі цей зворот має *кримінально-правовий зміст*, який у форматі спеціально-юридичного тлумачення може бути виражений формулюванням «ніхто не повинен нести *ретроспективну кримінальну відповідальність* двічі за одне і те саме кримінальне правопорушення». Натомість звороти типу «притягнення ... до кримінальної відповідальності», «... до притягнення її (особи) до кримінальної відповідальності», які вживаються в статтях Особливої частини КК, мають суто *процесуальний зміст*. За Кримінально-процесуальним кодексом 1960 р. він означав пред'явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину, а за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 р. – повідомлення особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення / злочину.

7. Деякі загальні висновки.

1) Порівняно з Кримінальним кодексом України 1960 р. у первинній редакції КК 2001 р. окремі концептуальні засади кримінально-правового регулювання були реалізовані більш конкретно, а в деяких його положеннях – і більш коректно. Зміни та доповнення, внесені до окремих положень Загальної частини КК 2001 р. упродовж 25 років, істотно не впливають на таку оцінку, хоча окремі з них, наприклад, поява ч.6 ст.3 КК, викликають питання щодо їх правової визначеності.

2) Реалізація окремих концептуальних засад кримінально-правового регулювання у конкретних положеннях розділів I, II та деяких інших положень Загальної частини КК 2001 р. викликає ряд зауважень та питань. Наведені вище зауваження та питання свідчать, зокрема, про наступне: а) певна частина розглянутих нормативних положень сформульована з порушеннями принципів і правил законодавчої техніки (ч.2 ст.1, ч.3 ст.3, ч.2 ст.4 КК); б) окремі положення мають проблемний зміст власне концептуального характеру (ч.1 ст.1, ч.4 ст.3 КК); в) проблемним видається використання у окремих положеннях КК «базових» кримінально-правових понять, зокрема, понять «склад кримінального правопорушення (злочину)» та «кримінальна відповідальність» (наприклад ч.1 ст.2, ч.2 ст.17 КК – щодо поняття «склад кримінального правопорушення»; ч.1 ст.5, ст.16 КК – щодо поняття «кримінальна відповідальність»); з'ясування змісту цих понять у

контексті відповідних положень потребує звернення до теоретичних орієнтирів, які також є доволі дискусійними.

3) Проблемний зміст деяких конкретних положень КК 2001 р., в яких реалізуються окремі засади кримінально-правового регулювання, може бути «знятий» шляхом їх тлумачення. Це стосується, зокрема, тих положень, які утворюють змістовні колізії. В таких випадках може бути визначений пріоритет одного з них щодо іншого, а відтак, надання останньому «дійсного» кримінально-правового змісту, відмінного від буквального нормативного. Водночас надати нового кримінально-правового змісту окремим положенням, наприклад, ч.4 ст.3 КК шляхом традиційного тлумачення практично неможливо.

4) Не виключається і «радикальний» варіант поліпшення змісту тих положень КК 2001 р., які втілюють окремі концептуальні засади кримінально-правового регулювання. Він передбачає внесення обґрунтованих та системних змін та доповнень до таких положень. Наслідком таких змін та доповнень має бути нова редакція практично всіх статей розділів I, II Загальної частини КК та деяких статей інших її розділів.

Хавронюк М.І., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Інститут кримінального проступку у КК України: проблема чи здобуток

«Все – отрута, все – ліки; те й інше визначає доза»
(Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гоенгайм (Парацельс),
що став професором університету рівно 500 років тому, у 1526 році)

1. Ніщо з того, що є продуктом свідомої людської діяльності, зокрема у сфері права, не є лише проблемою або лише здобутком. Навіть Конституція України і навіть Загальна декларація прав людини мають вади, що з часом стають все більш помітними.

Що ж вже казати про чинний Кримінальний кодекс, до якого кожен охочий депутат протягом останніх 25 років доклав свою більш-менш чисту або менш-більш брудну руку.

2. Ідея поділу кримінальних правопорушень має глибоке історичне коріння у романо-германській правовій сім'ї, до якої належимо і ми, Українці.

Ще в наполеонівських Кодексі кримінального розслідування 1808 року та Кримінальному кодексі 1810 року було закріплено тричленний поділ кримінальних правопорушень: злочини (crimes), проступки (délits) та порушення (contraventions). Він здійснювався водночас за матеріальним і формальним критеріями – ступенем суспільної небезпеки і видом покарання. Кримінальні проступки (далі – проступки) визнавались менш небезпечними діяннями, ніж злочини. Тому:

1) покарання за них – було легшим (арешт або штраф плюс обмеження громадянських прав і нагляд поліції);

2) розслідування було простим і швидким (судова поліція під керівництвом прокурора фіксувала проступок, усно проводила розслідування, затримувала, обшукувала підозрюваного і доставляла його до суду), у той час як розслідування злочинів було письмовим і таємним;

3) проступки розглядалися трибуналами виправної поліції у складі трьох професійних суддів, а злочини – ассизним судом у складі 3 суддів і 12 присяжних [1, с. 22, 25; 2, с. 177; 3; 4].

3. Очевидно, що метою виділення проступків тоді ще було – скинути з плечей державної репресивної машини частину обов'язків щодо забезпечення гарантій прав людини у кримінальному процесі. Міркували, очевидно, так само, як дехто неосвічений міркує і зараз:

– навіщо всім однакові процесуальні права? Особливо дрібним злодіям;

– навіщо публічність процесу? Особливо коли доказів бракує;

– навіщо суд присяжних з кожного кримінального приводу?

Отже, що змінилось в сучасній українській системі провадження щодо проступків, якщо порівняти з тодішньою Францією? Сутнісно – нічого.

4. Пам'ятаймо сказане на початку: лише міра визначає користь усього. Інститут кримінального проступку, введений в 2020 році, якщо б його використовувати в суворих рамках, міг би бути більш **прогресивним здобутком**. Певною мірою він гуманізував систему правосуддя:

1) частину злочинів перетворено у проступки з легшими видами покарання, ніж позбавлення волі. [На жаль, автори Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року, скориставшись нагодою, перетворили чималу частину злочинів невеликої тяжкості у нетяжкі злочини, а не в проступки. Згідно з цим Законом понад 40% складів злочинів *невеликої* тяжкості (загалом 72 склади) перетворено в склади нетяжких злочинів. Отже, КК різко дегуманізовано];

2) у багатьох випадках особа, що вчинила проступок, підлягає звільненню (статті 45, 46 КК) або може бути звільнена (статті 47, 48 КК) від кримінальної відповідальності чи від покарання (ч. 4 ст. 74 КК) – лише тому, що вона вчинила саме проступок;

3) особи, засуджені за вчинення проступку, після відбуття покарання не мають судимості. А це звільняє їх від десятків проблем в професійному та особистому житті;

4) особу, що вчинила проступок, рідко затримують і ще рідше до неї застосовують запобіжні засоби. Під час досудового розслідування кримінальних проступків застосовуються лише м'які запобіжні заходи: затримання, особисте зобов'язання й особиста порука. Для порівняння: 30 років тому кожен, хто вчиняв злочин, підлягав затриманню і триманню в КПЗ, потім половина з цих осіб – в СІЗО, а тримання в СІЗО ще 15 років тому могло тривати 10 років і більше.

5. Те, заради чого створено цей інститут, точно відображене в назві Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо *спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень*». Крім вказаного вище, **інститут проступку:**

– спростив розслідування та звільнив «руки» слідчих та детективів, оперативних працівників, що займаються розслідуванням злочинів. Саме завдяки спрощенню процедур досягається одна з цілей цього інституту – забезпечення невідворотності відповідальності;

– дозволив створити органи дізнання, в яких можуть працювати розслідувачі, професійний рівень, знання та здібності яких є достатніми для розслідування проступків, але недостатніми для розслідування злочинів. Проте, система дає можливості для інтелектуального й

професійного зростання. У Національній поліції діють відділи та сектори дізнання, де працює кілька тисяч дізнавачів. До речі, за моїми підрахунками, зробленими на основі даних статистики прокуратури [5], хоча серед облікованих у 2025 році загальнокримінальних (тобто без урахування військових та воєнних злочинів) кримінальних правопорушень лише 25% становили проступки, а 75% злочини, до судів з обвинувальним актом було направлено 33% проваджень щодо проступків і лише 19% проваджень щодо злочинів. Для порівняння: у 2021 році серед кримінальних правопорушень 31% становили проступки і 69% злочини, а до судів було направлено з обвинувальним актом 50% проваджень щодо проступків і 47% проваджень щодо злочинів;

– вирішив проблему розгляду справ у випадках «розірваної повторності», коли особа вчиняє багато кримінальних правопорушень, але в проміжку між їх вчиненням вже є вирок судів щодо певних епізодів. Тут треба згадати, що значна кількість проступків – це багатоепізодні крадіжки та порушення у сфері обігу наркотичних засобів. Тепер відповідно до ч. 4 ст. 32 КК повторність відсутня після відбуття покарання за вчинення проступку;

– дозволив скоротити тривалість досудового розслідування. Вже у 2021 році тривалість досудового розслідування у середньому скоротилась вдвічі [6];

– дав можливість поставити у провадженні «останню крапку» у 5-денний строк з дня отримання обвинувального акта щодо вчинення проступку, а у разі затримання особи – навіть невідкладно, в той же день. Судовий розгляд за відсутності судового засідання й участі сторін уможливив зосередження суддів на розгляді складніших кримінальних проваджень.

До відома: 90% всіх проступків, що обліковано у 2025 році, становили проступки проти власності, проти здоров'я людини, у сфері обігу наркотичних засобів, проти авторитету органів державної влади та проти правосуддя.

6. З іншого боку, існують проблеми:

1) проведення деяких слідчих дій (вилучення знярядь чи засобів, медичний огляд тощо) стало можливим ще до внесення відомостей про кримінальне правопорушення в ЄРДР) – з перспективою визнання їх допустимими навіть у разі перекваліфікації діяння у злочин;

2) відповідно, посилився ризик того, що особа обмовить себе. Адже, за правилами ч. 2 ст. 382 КПК України, суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення проступку *без проведення* розгляду в судовому засіданні та за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений згоден з цим і не оспорує встановлені під час дізнання обставини. Багато хто у відповідь на обіцянку прокурора не буде оспорювати вирок, а прагнучим швидко сплатити штраф і бути визнаним не судимим. Дійсно

надійних гарантій того, що особа не візьме на себе вину за діяння, якого вона не вчинювала, бракує;

3) почастишали випадки навмисно неправильної кваліфікації діяння – як проступку або, навпаки, як злочину, залежно від мети такої кваліфікації (зокрема корупційної). Це – невід’ємна властивість розгляду справ в суді без дослідження доказів і, відповідно, з позбавленням права оскаржити обставини справи в апеляційному порядку (ч. 3 ст. 349, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 394 КПК України). Коли достатньо самого визнання особи, правосуддя повністю або частково перетворюється у фікцію¹.

До речі, за моїми підрахунками, у 2025 році із 4 715 змінених та скасованих вироків за обвинувальними актами лише 885 вироків (19%) – у провадженнях про проступки [7], хоча частка вироків судів у справах про проступки становила 42% [8]. Цифри підтверджують той факт, що вирок у справах про проступки скасовуються і змінюються набагато рідше, ніж вирок у справах про злочини;

4) покарання за проступки часто є непропорційним та неефективним. Сумнівно, що штраф до 50 або від 50 до 100, до 200 і навіть до 300 нмдг (на сьогодні це лише від 850 до 5 100 грн) здатен забезпечити досягнення мети *кримінального* покарання. Але ж саме такий розмір штрафу встановлено за близько 50 видів проступків. Крім того, покарання за аналогічні *адміністративні* проступки у багатьох випадках є суворішим. Правові наслідки вчинення особою проступку, з одного боку, не повинні передбачати розірвання засудженим звичних соціальних зв’язків (щоб не ускладнювати ресоціалізацію особи), з іншого, мають досягати мети спеціальної та загальної превенції, а також забезпечувати відновлення попереднього становища, яке існувало до вчинення проступку.

Слід було б значно збільшити розміри штрафів за проступки і водночас перейняти позитивну практику інших країн щодо сплати тільки 50% від суми штрафу за умови його внесення в перші 7 чи 10 днів з дня ухвалення вироку. Це мало би достатній стимулюючий ефект;

5) слідчо-прокурорська практика пішла таким шляхом, що у справах про кримінальні проступки після отримання пояснень та висновків спеціалістів як докази все одно проводяться допити та експертизи;

6) склалась сумнівна судова практика, згідно з якою проступки, у разі їх вчинення в умовах воєнного чи надзвичайного стану, кваліфікуються як тяжкі злочини, вчинені ніби із використанням умов воєнного чи надзвичайного стану [до речі: покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, хоча шахрайство за тих самих умов (ч. 3 ст. 190 КК) – позбавлення волі від 3 до 5 років]. У зв’язку з цим, наприклад, у 2025 році обліковано лише 46 випадків «простої», «проступкової»

¹ Фікція – те, що не відповідає дійсності, не існує або видаване з певною метою за дійсне; вигадка [9].

крадіжки і тільки по двох з них провадження направлено до суду з обвинувальним актом;

7) загалом сумнівним є підхід, за яким спрощені процедури розслідування та судового розгляду застосовуються тільки у провадженнях про проступки. Адже більш логічним видається спрощувати процедури там, де кримінальне правопорушення вчинене в умовах очевидності, доказів достатньо і всі вони, як правило, є допустимими. Йдеться про вчинені публічно хуліганські дії, групове порушення громадського порядку, руйнування пам'ятників, грабіж, заклики, наругу, перешкоджання законній діяльності журналіста, публічне вживання наркотичних засобів, давання неправомірної вигоди поліцейському чи митнику (за умови носіння останніми бодікамери), пропаганду війни, публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, інші публічні заклики тощо. Водночас важко погодитися з тим, що проступок «використання завідомо підробленого документа» має розслідуватися у спрощеному порядку, оскільки без проведення експертиз розслідування завершити неможливо.

Звісно, це не повний перелік проблем. Тому практику застосування положень КК і КПК щодо проступків слід вивчати, осмислювати й удосконалювати.

Список джерел

1. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз: Монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 232 с. URL:

https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/322/1/monograf_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.pdf

2. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. К.: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

3. Попелюшко В.О. Органи розслідування за КПК Франції 1808 року / В.О. Попелюшко // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П. та ін. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. С. 656-659. URL: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/4588/1/Popeliushko_10052016.pdf

4. Попелюшко В. О. Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р. / В. О. Попелюшко // Часопис

Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". 2010. № 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10pvokfr.pdf>

5. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. 2025 рік. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2025 року. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-r-ezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>

6. Сьогодні інститут кримінальних проступків діє, і його функціонування можна оцінити позитивно – голова ККС ВС. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1126478/>

7. Звіт судів апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у порядку кримінального провадження. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/

8. Звіт про осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, та види кримінального покарання. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/

9. Словник української мови. URL: <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F>

Стрижевська А.А., завідувач кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Проблеми пропорційності призначення покарання у кримінальному праві України: структурна судова дискреція та доктринальний дефіцит у світлі європейських стандартів

Проблема пропорційності призначення покарання є однією з ключових у сучасному правозастосовному процесі як в Україні, так і у світовій практиці. Порівняння з європейськими стандартами засвідчує, що принцип пропорційності є одним з наріжних каменів сучасних систем кримінального права. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ) та практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) акцентують увагу на тому, що покарання має бути адекватним злочину і не порушувати право на справедливий суд, а також заборону жорстокого та несправедливого поводження.

Зміст принципу пропорційності полягає у забезпеченні відповідності між тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та мірою державного примусу, що застосовується до особи. Відсутність забезпечення такої відповідності породжує соціальне несприйняття судових рішень, підриває довіру до правосуддя й створює умови для порушення прав людини.

У правовій системі України принцип пропорційності хоч формально закріплений, однак його практична реалізація залишається фрагментарною. Це проявляється у відсутності єдиного підходу до оцінки пропорційності та значній варіативності судових рішень у подібних категоріях справ. Зазначимо, що в Україні ця проблема має особливу актуальність через значну ступінь судової дискреції, а також нестачу теоретичних розробок щодо практичних критеріїв пропорційності. Урахування та адаптація європейських стандартів, у тому числі рішень Європейського суду з прав людини, можуть стати ефективним інструментом удосконалення національної системи покарань.

У національному праві принцип пропорційності закріплений у Кримінальному кодексі, який обмежує мінімальні та максимальні межі покарань за кожне кримінальне правопорушення, забезпечує можливості для диференціації відповідальності залежно від обставин, що досліджувались та отримали оцінку в кримінальному провадженні. Разом з

тим, закон передбачає судові дискреційні повноваження для обрання конкретного виду та режиму покарання.

Судова дискреція в Україні виконує не лише функцію індивідуалізації покарання, але й фактично компенсує відсутність структурованого алгоритму пропорційності. Статті 65, 70, 71 Кримінального кодексу України надають суду значний обсяг розсуду при визначенні остаточного покарання.

У постанові колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі №638/5446/22 вказується, що статтями 50 і 65 КК передбачено, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. Однак критерії “необхідності” та “достатності” не мають нормативно визначеного змісту, що залишає їх на рівні оціночних категорій.

Дискреція у призначенні покарання полягає у наданні суду права вибору конкретної міри та виду покарання в межах, встановлених законом. Така дискреція дає можливість врахувати індивідуальні особливості особи, щодо якої висунуто обвинувачення у вчиненні відповідного кримінального правопорушення, умови вчинення кримінального правопорушення, ступінь вини, а також суспільно небезпечні наслідки.

Однак існування широкої дискреції без чітких методологічних орієнтирів призводить до неоднаковості практики призначення покарань, що створює правову невизначеність і загрожує дотриманню принципу пропорційності. Індивідуальний підхід суду переважно залежить від суб’єктивних мотивів, що ставить під сумнів об’єктивність, передбачуваність і справедливість покарання. Аналіз судової практики дозволяє виявити структурні проблеми судової дискреції, зокрема відсутність стандартизованих критеріїв оцінки ступеня суспільної небезпечності кримінального правопорушення та обставин, що впливають на його призначення. Це викликає різні підходи в однакових або подібних судових справах, що суперечить єдиним європейським підходам.

Особливо існування широкої дискреції проявляється у практиці ККС ВС. Прикладом можуть бути: постанова ОП ККС від 01.06.2020 у справі № 766/39/17 (провадження № 51-8867кмо18), де, на наш погляд, викладені суперечливі положення щодо можливості застосування ст.71 КК у випадку скасування судом апеляційної інстанції попереднього вироку з підстав неправильного звільнення ввід відбування покарання або у зв’язку з необхідністю призначити більш суворе покарання; постанова ОП ККС від 08.02.2021 у справі № 390/235/19 (провадження № 51-2177кмо20), де суд, використовуючи широку дискрецію, зазначив, що у випадку засудження

особи за вчинення кількох кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК, і при цьому одне або кілька з них були вчинені до ухвалення попереднього вироку, а ще одне або декілька після його ухвалення, то спеціальні правила ч.4 ст.70 КК не застосовуються.

Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод закріплює принцип пропорційності як невід'ємну складову права на справедливий суд і персональну свободу. Зокрема, Стаття 6 Конвенції гарантує право на справедливий і публічний розгляд справи, де оцінка покарання повинна бути об'єктивною. Водночас практика ЄСПЛ демонструє, що покарання, яке є надто суворим, порушує Конвенцію. Суд підкреслює важливість встановлення чітких критеріїв та меж для судової дискреції, які мають базуватися на прозорих і передбачуваних стандартах. Зокрема, Європейський суд з прав людини сформував підхід до матеріальної пропорційності покарання. Так, у справі *Scoppola v. Italy* (No. 2) Суд зазначив, що покарання повинно бути не лише законним, але й матеріально пропорційним, а у справі *Vinter and Others v. United Kingdom* наголошено на необхідності можливості перегляду надмірно суворих покарань.

Такі підходи передбачають перехід від формальної до матеріальної справедливості.

На наш погляд, українська модель призначення покарання характеризується:

- відсутністю процедурної моделі пропорційності;
- домінуванням оціночної судової дискреції;
- неоднорідністю правозастосовної практики;
- недостатньою уніфікацією підходів Верховного Суду.

Сучасний стан доктрини кримінального права України дозволяє констатувати існування явища, яке можна визначити як декларативна пропорційність. Його сутність полягає у тому, що принцип пропорційності формально визнається, однак відсутній механізм його операціоналізації. Це означає, що пропорційність не перетворена на інструмент прийняття судового рішення, що зумовлює «розрив» між нормативною моделлю покарання та фактичними підходами судової практики.

Зазначене дає підстави вважати, що пропорційність функціонує як нормативна декларація без методологічного інструментарію її реалізації. Однак впровадження європейських підходів до пропорційності у систему кримінального права України сприятиме підвищенню якості правосуддя, забезпеченню прав людини і зміцненню довіри до судової системи.

Проблема пропорційності призначення покарання є комплексною і потребує системних змін. Важливо подолати існуючий доктринальний дефіцит шляхом розробки науково обґрунтованих критеріїв пропорційності та обмеження судової дискреції у правозастосуванні.

Урахування європейських стандартів та практики ЄСПЛ має стати базою для удосконалення національного законодавства, що дозволить забезпечити справедливість, передбачуваність та гуманність покарання.

Туляков В.О. доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Національний університет «Одеська юридична академія»

Пріоритетні напрями адаптації кримінального права України до *acquis* ЄС

У тезах пропонується сфокусоване бачення євроінтеграції України в площині кримінального права як процесу прийняття цілісної архітектури *acquis* кримінальної юстиції, побудованої на Хартії основних прав ЄС (далі Хартія), ст. 83 ДФЄС, принципі *ne bis in idem* та доктрині пропорційності. Статус кандидата, відкриття переговорів у червні 2024 року та воєнний контекст зумовлюють необхідність одночасної адаптації кримінального, кримінально-процесуального та суміжного законодавства (КК, КПК, КУпАП), а також інституційних механізмів співпраці з Європейською прокуратурою (ЕРРО) та органами простору свободи, безпеки і правосуддя. Нижче викладено дев'ять взаємопов'язаних пріоритетів, кожен із яких спирається на конкретну нормативну базу ЄС та прецедентну практику Суду справедливості.

1. Рамкова директивна ревізія Кримінального кодексу

Консолідований перегляд статей 149, 156, 209, 258–258⁵, 305, 368–369², 212, 366, 432, 437 КК має здійснюватися з урахуванням Директив 2011/36/ЄС (торгівля людьми), 2011/93/ЄС (сексуальне насильство над дітьми), 2017/541/ЄС (тероризм), 2017/1371/ЄС (PIF Directive), 2018/1673/ЄС (відмивання коштів), 2019/713/ЄС (шахрайство з безготівковими засобами), а також нових актів 2024/1203/ЄС (екологічна криміналізація), 2024/1226/ЄС (санкційні злочини) і 2024/1260/ЄС (права потерпілих). Ревізія повинна спиратися на єдину методологічну платформу, що поєднує принцип *ultima ratio*, вимогу ефективних, пропорційних і стримувальних санкцій (тест *Greek Maize*, Case 68/88 [1]) та тест конституційної сумісності, закріплений у лінії *Taricco I* (C-105/14) - *M.A.S. / Taricco II* (C-42/17) - C-292/23 [2–4].

2. Докорінна реформа відповідальності колективних суб'єктів

Розділ XIV¹ КК доцільно трансформувати у повноцінну модель корпоративної кримінальної відповідальності, яка інтегрує стандарт організаційної вини (*organizational fault*) у формулі *failure to prevent*, розширений перелік предикатних злочинів, диференційовану шкалу санкцій та комплаєнс-захист (*adequate procedures defence*). Реформа закриває доктринальний розрив - відсутність уніфікованого стандарту організаційної вини, зафіксований в авторській концепції відповідальності колективних суб'єктів та підтверджений Директивами 2017/1371/ЄС та 2018/1673/ЄС [3; 5].

3. Оновлення складу злочину у фіскальних та економічних справах у світлі *ne bis in idem*

Інвентаризація сфер, де адміністративні санкції за критеріями тесту Енгеля набувають «кримінального» характеру (податки, митниця, валютний та санкційний контроль), має супроводжуватися законодавчим закріпленням механізмів координації проваджень: зупинення одного провадження при відкритті іншого; урахування вже застосованих штрафів; чіткі правила *forum praeventionis*. Орієнтирами слугують рішення *Åkerberg Fransson* (C-617/10), *Menci* (C-524/15), *bpost* (C-117/20) та *Nordzucker* (C-151/20) разом вони задають стандарт допустимого «подвійного треку» у фіскальній сфері [6].

4. Гармонізація санкційної й конфіскаційної політики

Українське кримінальне право має імплементувати стандарт ефективних, пропорційних та стримувальних санкцій, сформульований у *Greek Maize* [1] і конкретизований у PIF Directive та C-292/23. Доцільні: роз'яснення Верховного Суду щодо критеріїв індивідуалізації штрафів з урахуванням логіки *Link Logistik* (C-384/17); застосування конфіскаційних механізмів у справах про корупцію, відмивання коштів та порушення обмежувальних заходів ЄС; балансування між ефективністю переслідування і захистом прав особи (*Aranyosi/Căldăraru*, C-404/15; *LM*, C-216/18; *Lin*, C-107/23 PPU) [4; 7].

5. Синхронізація КПК із «дорожньою картою» процесуальних прав

Синхронізація КПК із Директивами 2010/64/ЄС, 2012/13/ЄС, 2013/48/ЄС, 2016/343/ЄС, 2016/800/ЄС, 2016/1919/ЄС має розглядатися не як технічна гармонізація, а як переосмислення стандарту справедливого суду в умовах транснаціональних проваджень. Справа C-292/23 *EPPO v I.R.O. and F.J.L.R.* [4] демонструє необхідність чіткого визначення меж судового контролю над процесуальними рішеннями наднаціональних органів, процедур участі ЕРРО в українських провадженнях та гарантій ефективного захисту у ситуаціях «перехресної юрисдикції».

6. Захист фінансових інтересів ЄС, санкційний режим та екологічна криміналізація

Адаптація складів шахрайства з коштами ЄС, корупції, зловживань у бюджетній сфері, відмивання доходів та злочинів проти доквілля до стандартів PIF Directive [3], Директив 2018/1673/ЄС, 2019/713/ЄС, 2024/1203/ЄС та 2024/1226/ЄС є критично важливою у воєнному контексті: обсяги фінансової допомоги ЄС, санкційні обмеження та масштаб екологічної шкоди від агресії породжують нові ризики для

кримінально-правової практики. Нормативна основа — ст. 325 ДФЄС у взаємодії зі ст. 83(2) ДФЄС.

7. Інтеграція виктимологічного виміру до кримінального права

Рамковий закон про права, підтримку та захист потерпілих, побудований на Директиві 2012/29/ЄС [8] та новій Директиві 2024/1260/ЄС [9], має доповнюватися цільовими змінами до Загальної та Особливої частин КК, що враховують специфіку жертв воєнних злочинів, торгівлі людьми, сексуального насильства в умовах конфлікту. Концепція «парадоксів виктимності» дозволяє поєднати класичний підхід до об'єкта злочину з вимогами перехідного правосуддя і новим *acquis* щодо прав потерпілих [8; 9].

8. Доктринальна та освітня адаптація до стандартів ЄС

Необхідне створення постійного експертного пулу з Хартії та ст. 83 ДФЄС при НАПрН України, оновлення курсів кримінального права та кримінології з урахуванням еволюційної лінії *Greek Maize - Taricco - PIF Directive - C-292/23*, а також системне відображення практики Суду у практиці Верховного Суду. Лише така зміна «епістемологічної оптики» перетворить *acquis* на органічний елемент правової культури, а не зовнішній набір вимог до кандидата [1; 7; 10].

9. Концепція «стратегічної комплементарності»

Визнання транснаціонального кримінального права як «відсутнього третього» між Європейським і міжнародним кримінальним правом [2], авторська доктрина відповідальності колективних суб'єктів [5] та ідея Європейського кримінального суду з потрійною процесуальною, правозахисною та доктринальною архітектурою [7] формують рамку, в якій адаптація українського кримінального законодавства у 2026 році має оцінюватися не лише за показниками формальної гармонізації, але й за здатністю закрити нормативний, доктринальний та процесуальний розриви між трьома режимами кримінального права.

Дев'ять пріоритетів адаптації кримінального права України до *acquis* ЄС у 2026 році утворюють взаємопов'язаний комплекс, який безпосередньо підготовляє виконання критеріїв переговорних глав 23 «Судова влада і основні права» та 24 «Правосуддя, свобода та безпека».

Взаємозалежність санкційної політики та корпоративної відповідальності. Реформа санкційної політики (пріоритет 4) задає матеріально-правові рамки для оновлення відповідальності юридичних осіб (пріоритет 2), оскільки саме через штрафи, конфіскацію та інші майнові заходи реалізуються стандарти «ефективних, пропорційних і стримувальних» санкцій, сформульовані Судом ЄС та імplementовані в

PIF-архітектуру. Це вимагає диференційованої шкали санкцій, яка корелює з моделлю organizational fault/failure to prevent і дозволяє притягати корпоративних суб'єктів до відповідальності за грубі порушення *acquis*, зокрема у сфері фінансових інтересів Союзу та санкційного режиму.

Ne bis in idem та структурна ревізія КУпАП. Синхронізація стандарту *ne bis in idem* (пріоритет 3) неможлива без глибоких змін у КУпАП, оскільки саме адміністративні провадження у фіскальній, митній, валютній і санкційній сферах створюють ризик «подвійного треку» та порушення статті 50 Хартії. Запровадження чітких правил координації кримінальних і адміністративних процедур, механізмів зупинення паралельних проваджень і врахування вже накладених санкцій є умовою сумісності української моделі з практикою Суду справедливості щодо допустимих меж кумуляції санкцій.

Процесуальні гарантії як передумова участі в просторі ЕРРО. Посилення процесуальних гарантій (пріоритет 5) від права на захист і переклад до доступу до адвоката та правової допомоги є не лише вимогою «дорожньої карти» директив про процесуальні права, але й функціональною передумовою операційної участі України в екосистемі Європейської прокуратури. Без сумісного стандарту *fair trial*, включно з *ne bis in idem*, правами захисту та ефективним судовим контролем за процесуальними актами наднаціональних органів, кооперація з ЕРРО та включення до простору свободи, безпеки та правосуддя залишатимуться обмеженими.

Доктринальна та освітня адаптація як бар'єр проти «імітації» *acquis*. Формальне виконання директивних вимог без супровідної доктринальної та освітньої адаптації (пріоритет 8) створює ризик «паперової євроінтеграції», коли норми *acquis* інтегруються в законодавство, але не в судову практику та професійну культуру. Інституціоналізація європейського кримінального права у навчальних програмах, підготовці суддів і прокурорів та в роз'ясненнях вищих судів є необхідною умовою того, що стаття 83 ДФЄС, Хартія, *ne bis in idem* і пропорційність перестануть бути «зовнішніми орієнтирами» і стануть внутрішніми критеріями тлумачення й застосування КК та КПК.

Стратегічний результат для глав 23 і 24. Узгоджене впровадження дев'яти пріоритетів у 2026 році створює саме ті нормативні й доктринальні підвалини, які ЄС очікує від країн-кандидатів в межах «*rule of law chapters*», що відкриваються першими і закриваються останніми. Поєднання реформ санкцій, корпоративної відповідальності, *ne bis in idem*, процесуальних гарантій, взаємодії з ЕРРО та виктимологічної складової формує інституційну спроможність України не лише виконати мінімальні

критерії глав 23 і 24, а й інтегруватися в архітектуру кримінальної юстиції ЄС наступного покоління – із врахуванням ролі ЕППО, посиленої транснаціональної кооперації та еволюції стандартів захисту прав потерпілих.

Реалізація запропонованих пріоритетів у 2026 році створить нормативно-доктринальну основу для переговорних глав 23 і 24 та інституційну спроможність для участі в архітектурі кримінальної юстиції ЄС наступного покоління.

Список джерел

1. Case 68/88 Commission v Greece (Greek Maize), *ECLI:EU:C:1989:339*.
2. Caeiro P. The relationship between European and international criminal law (and the absent (?) third). In: Mitsilegas V. (ed.). *Research Handbook on EU Criminal Law*. Cheltenham: Edward Elgar, 2024. Ch. 25.
3. Directive (EU) 2017/1371 of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law (PIF Directive). *OJ L* 198, 28.7.2017.
4. Case C-292/23 EPPO v I.R.O. and F.J.L.R. [CJEU, judgment on limits of judicial review over EPPO procedural acts]. *ECLI:EU:C:2024*.
5. Туляков В.О. Відповідальність колективних суб'єктів у кримінальному праві в контексті розвитку. *Право України*. 2025. № 11. С. 129–151. DOI: 10.33498/loiu-2025-11-129.
6. Case C-617/10 Åkerberg Fransson, *ECLI:EU:C:2013:105*; Case C-524/15 Menci, *ECLI:EU:C:2018:197*; Case C-117/20 bpost SA v Autorité belge de la concurrence, *ECLI:EU:C:2022:202*; Cases C-151/20 Nordzucker AG and Others, *ECLI:EU:C:2022:203*.
7. Vervaele J.A.E. The Case for a European Criminal Court. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*. Brill, 2026 (ahead of print). DOI: 10.1163/15718174-20260001.
8. Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. *OJ L* 315, 14.11.2012.
9. Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and of the Council on victims' rights (recast). *OJ L*, 2024; Tuliakov V. Victims' rights in the context of Ukraine's European integration: From the new EU Directive to paradoxes of implementation. *SSRN*. 2026. DOI: 10.2139/ssrn.5168124.
10. Туляков В.О. Transnational Criminal Law, Sovereignty and International Justice: Harmonization Challenges and Policy Evolution. *International Annals of Criminology*. 2025. Vol. 63, No. 2. P. 383–405. DOI: 10.1017/cri.2025.10076.

Орловська Н.А., завідувачка кафедри національного та міжнародного права Одеського національного морського університету, доктор юридичних наук, професор

Директиви ЄС як джерело кримінального права України

Євроінтеграційний вибір України визначає нагальність узгодження вітчизняного законодавства з правом ЄС, про що свідчить ухвалення стратегічного документу – Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) (постанова КМУ №438 від 1 квітня 2026 р.), оскільки держави-кандидати повинні приймати, впроваджувати та забезпечувати дотримання acquis перед вступом.

Елементом права ЄС є вторинне право, до джерел якого належать акти інститутів та органів ЄС, прийняті на основі джерел первинного права. У ст. 249 Договору про заснування ЄС зазначено, що Європейському Парламентові спільно з Радою, Раді та Комісії належить повноваження, поміж іншим, видавати директиви – нормативні акти, що визначають певні цілі, обов'язкові для держав-членів, однак залишають національній владі свободу обирати форму та засоби досягнення цих цілей [1]. У 2009 р. з ухваленням Лісабонського договору були розширені повноваження ЄС у сфері судового співробітництва в кримінальних провадженнях у контексті правових засад функціонування простору свободи, безпеки та правосуддя ЄС (Area of freedom, security and justice) [2]. Ця обставина суттєво інтенсифікувала видання директив, що стосуються питань запобігання злочинності засобами кримінального права та поведіння з правопорушниками і жертвами.

Правники виділяють низку загальних ознак директив, що мають значення для включення України у загальноєвропейський правовий простір. Так, фахівці дослідницької служби Верховної Ради України - укладачі Путівника з адаптації законодавства України до права ЄС [3, с.36-37], до таких ознак відносять, зокрема, наступні:

- обов'язковість для виконання, однак ця обов'язковість спрямована на а) досягнення певної цілі, наприклад, запобігання певному виду небезпечної поведінки, б) досягнення такої цілі у визначений термін;

- директивні приписи не мають прямої дії в національних правових системах, однак якщо держава не змогла вчасно та адекватно виконати вимоги відповідної директиви, приписи останньою стають нормами прямої дії;

- за державами залишається право вибору найбільш прийнятної для національної правової системи способу виконання директивних вимог

У свою чергу, дослідники галузевих проблем (зокрема, кримінальних процесуальних), наприклад, Р.Климкевич [4, с.48, 49, 50], В.Зуєв [5, с.412] наступним чином інтерпретують ознаки директив ЄС:

1. Директиви підлягають загальному застосуванню, коли вони адресовані всім державам-членам ЄС.

2. Зобов'язання досягти цілей, які зазначені у директиві, не обмежує держави-члени у номенклатурі нормативних актів, які мають бути ухвалені для реалізації директивних приписів. Більше того, досягнення директивних цілей можливо засобами різних галузей національного права.

3. Держава відповідальна за транспонування директиви у національне законодавство протягом певного проміжку часу (безпосередньо визначеного в директиві або розумного (достатнього) для такої імплементації).

4. Часткова або вибіркова реалізація директивних приписів суперечить загальним принципам права ЄС, тому такі приписи мають бути транспоновані у повному об'ємі у точній відповідності до директиви.

5. Директива є реалізацією принципу субсидіарності, тому деталі, які нею не охоплені, залишаються на розсуд держав-членів ЄС.

6. Директива покладає обов'язок на держав-членів надати перелік заходів, які були вжиті для реалізації її вимог.

Зазначені ознаки у цілому дозволяють розглядати ці нормативні акти в контексті джерел права і формулювати релевантні висновки для кримінально-правової проблематики. Тим більше, що зростання ролі саме кримінального права у запобіганні правопорушенням відмічається європейськими правниками ще з початку 2000-х рр. Деякі з них навіть вбачають нівелювання такої ознаки директив як свобода держав-членів у транспонуванні відповідних вимог. Наприклад, M.Faure наголосив, що Єврокомісія фактично «примушує» держави-члени ЄС до включення загальноєвропейських положень щодо забезпечення екологічної безпеки саме в національні кримінальні законодавства [6]. Однак інші правники підкреслюють не лише доцільність такої позиції Єврокомісії, а й плідність дискусій щодо розширення повноважень Європейської прокуратури (Офісу європейського публічного прокурора), яка відповідає за розслідування, судове переслідування та притягнення до відповідальності винних у злочинах, що зачіпають фінансові інтереси ЄС та передбачені Директивою (ЄС) 2017/1371, на сферу екологічних злочинів [7].

Міркуючи про значення директив ЄС як джерел кримінального права України, необхідно окреслити види директив, які дають підстави ставити питання подібним чином. Має рацію М.Хавронюк [8], який виділяє, принаймні дві групи директив: а) які стосуються криміналізації та пеналізації певних діянь (наприклад, директиви 2005/35/ЄС від 7.09.2005 р. про забруднення з суден і запровадження санкцій, включно з кримінальними, за правопорушення, пов'язані із забрудненням; 2014/57/ЄС від 16.04.2014 р. про кримінальні санкції за зловживання на ринку; 2024/1203 від 11.04.2024 р. про кримінально-правову охорону довкілля); б) які стосуються питань Загальної частини, узгоджуючи

відповідні положення з кримінальними процесуальними нормами (наприклад, директива 2014/42 від 3.04.2014 р. про заморожування та конфіскацію засобів і доходів, одержаних злочинним шляхом в ЄС). Щодо першої групи актів важливим видається зауваження, що якщо стосовно криміналізації певних діянь держави-члени однозначно «зв'язані» директивними вимогами, то стосовно покарань національним законодавцем залишається свобода вибору (якщо не видів покарань, то їх розмірів/строків). Але при цьому залишається обов'язок а) забезпечити, щоб порушення права ЄС підлягали покаранням, еквівалентним тим, що застосовуються до аналогічних порушень національного права, б) встановити покарання, які відповідають принципам ефективності, пропорційності та стримуючого ефекту [9, с.133].

Ще одним важливим аспектом є питання про пряму дію директивних приписів. Так, висновок Суду в справі 70/83 від 22.12.1984 р. дозволив посилатися на положення директиви, яку держава не змогла вчасно та адекватно транспонувати: «Законодавство Співтовариства має бути однозначним, а його застосування - передбачуваним для тих, на кого воно поширюється. Відтермінування дати набрання чинності заходом загального характеру, навіть якщо початково визначена дата вже минула, саме по собі може підірвати цей принцип» [10]. Як вже було зазначено, ця позиція представлена й в Путівнику з адаптації законодавства України до права ЄС. У цей же час Г.Каррі та Ш.Піре зазначають, що пряма дія директивних приписів безпосередньо впливає з рішень Суду ЄС. Передумовою прямої дії є безумовність та точність положень директив. При цьому пряма дія можлива і тоді, коли відповідне право не було чітко сформульоване в директиві, але воно впливає з неї або із сукупної дії положень кількох директив чи загальних принципів права [11, с.40, 42-43]. Однак щодо кримінального права існують особливості: пряма дія директив ЄС, чи як правило, чи як виключення, не може мати місце, оскільки це б суперечило принципам законності, заборони зворотної дії та передбачуваності. Вплив директив ЄС можна розглядати лише через механізм транспонування їх вимог у національне законодавство. При цьому досвід європейських держав, наприклад, Литви, свідчить і про зростання ролі директив у контексті узгодженого тлумачення [12, с.83].

Таким чином, у контексті аналізу джерел кримінального права України необхідно обговорювати директиви ЄС, які мають значення як для Загальної, так і для Особливої частин КК. При цьому пряма дія таких директив виключається і вони впроваджуються в національне правове поле через транспонування, а також можуть бути використані для правозастосовного тлумачення.

Чи можна такі директиви вважати джерелом кримінального права України? Формально-юридичне розуміння джерела права як способу та правової форми, за допомогою яких держава надає у правових актах

певним узагальненим формам поведінки загальнообов'язкової (юридичної) сили чи встановлює заборону вчинення певного діяння [13, с.81], на наш погляд, потребує уточнення. Є доцільною диференціація джерела та форми: джерело характеризує «витік», походження норм, які регулюють відносини, що становлять предмет кримінального права; в свою чергу, форма являє собою своєрідний «контейнер» цих норм, спосіб їх зовнішнього офіційно-документального виразу та закріплення. Це призводить до висновку про багатоджерельність кримінального права та його єдину форму – КК України [14].

Відповідно, директиви ЄС слід вважати джерелом кримінального права України. При цьому вони вирізняються серед міжнародних договорів точністю та жорсткістю вимог, що підкреслюється механізмом транспонування, результатом якого є формування національним законодавцем нормативних положень, максимально наближених до директивних приписів. І хоча пряма дія директив у сфері кримінального права виключається, вони через національного законодавця визначають не лише поточний стан кримінально-правового регулювання, а й напрями його удосконалення.

Список джерел

1. Договір про заснування Європейської Спільноти (консолідована версія станом на 1 січня 2005 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#Text (дата звернення: 18.05.2026)
2. Area of freedom, security and justice. URL: <https://surl.lu/twltzg> (дата звернення: 18.05.2026)
3. Путівник з адаптації законодавства України до права ЄС: теоретичні та практичні аспекти / Дослідницька служба Верховної Ради України. Київ, 2023. 120 с.
4. Климкевич Р. Директиви як джерело кримінального процесуального права Європейського Союзу. *Юридичний вісник*. 2021. №2. С.47-53. DOI <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i2.2141>
5. Зуєв В.В. Напрями та способи адаптації кримінального процесуального законодавства України до законодавства ЄС. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. №8. С.410-413. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/95>
6. Faure M. European Environmental Criminal Law: Do We Really Need It? *European Energy and Environmental Law Review*. 2004. №13(1). P.18-29. DOI: <https://doi.org/10.54648/eelr2004003>
7. Jimeno-Bulnes M. The European Public Prosecutor's Office and Environmental Crime Further Competence in the Near Future? *Eurocrim* -

European Law Forum: Prevention, Investigation, Prosecution. 2024. №2. P.146-152. URL: <https://h7.cl/1my2Y> (дата звернення: 18.05.2026)

8. Хавронюк М. Проблеми адаптації положень Загальної частини чинного та перспективного кримінального законодавства України до кримінального права ЄС / Інформація з екрану, 17.10.2022. URL: <https://surl.li/grmpdb> (дата звернення: 18.05.2026)

9. Soloviova A.M. Criminal law as an indicator of Ukraine's european integration: conceptual principles of harmonization. *Нове українське право*. 2025. №5. С.130-135. DOI <https://doi.org/10.51989/NUL.2025.5.18>

10. Case 70/83 Gerda Kloppenburg v Finanzamt Leer (22 Feb. 1984). URL: <https://shortlink.uk/1vxMe> (дата звернення: 18.05.2026)

11. Карпі Г., Піре Ш. Наближення правової системи України до європейських стандартів. *Право України*. 2023. №4. С.33-72. DOI: 10.33498/loou-2023-04-033

12. Gruodytė E., Milčiuvienė S., Palionienė N. The principle of direct effect in criminal law: theory and practice. *European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics*. 2020. Vol. 7(1). P. 66-87. DOI: 10.2478/eustu-2022-0047

13. Панов М.І. Джерела кримінального права: поняття, види, правове значення. *Право України*. 2017. №6. С.80-89. URL: <http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001431840>

14. Орловська Н.А. Джерела кримінального права України: актуальні питання сучасного контексту. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки*. 2014. Вип. 2. Т.4. С. 39-45.

Артюхова В.В., науковий консультант судді Конституційного Суду України; молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук

Гене́за унормування категорії «склад злочину» в Кримінальному кодексі України

I. Без перебільшення можна стверджувати, що склад злочину/кримінального правопорушення² є однією з найбільш відомих категорій доктрини кримінального права. Численні наукові дослідження присвячені вивченню проблематики складу злочину як на загальнотеоретичному рівні, так і на рівні окремих видів суспільно небезпечних діянь. Саме завдяки цій категорії в Особливій частині КК України визначаються ознаки конкретних кримінальних правопорушень, здійснюється кваліфікація відповідних діянь, розмежування складів кримінальних правопорушень, відмежування кримінально протиправних діянь від інших видів правопорушень тощо.

Категорія «склад злочину» має давню історію. У юридичній літературі визначається, що термін «склад злочину» (латиною – *corpus delicti*) було запроваджено у процесуальному обігу ще у другій половині XVI ст. відомим італійським криміналістом Проспером Фаринацієм. У старому процесуальному розумінні *corpus delicti* означав зовнішній предмет, на який була спрямована злочинна діяльність: труп, спричинені рани потерпілому, згорілий будинок, підроблений документ, викрадене майно, інші предмети і сліди, що свідчили про вчинений злочин – *constatare de delikto* (констатація наявності злочину). У подальшому поняття «*corpus delicti*» почали трактувати більш широко і розуміти під ним не лише сукупність слідів злочину, а й усю зовнішню сторону останнього. У німецькій юридичній літературі цьому терміну відповідав термін «*thatbestant*», який з середини XIX ст. стали вживати у загальному розумінні – склад злочину – як поняття, що включає в себе як зовнішню (об'єктивну), так і внутрішню (суб'єктивну) сторони злочину [5, с. 103 – 104].

Чимало вітчизняних вчених сьогодення визначають склад злочину як наукову абстракцію, яка становить сукупність установлених КК України об'єктивних і суб'єктивних ознак, що характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин.

² Зауважимо, що в контексті цієї публікації поняття «злочин» та «кримінальне правопорушення» вживаються як синонімічні.

II. Аналіз кримінального законодавства, що діяло з початку ХХ сторіччя до 60-х років ХХ сторіччя на теренах, що охоплюються сучасною територією України, свідчить про те, що на той час конструкція «склад злочину» в таких актах права не застосовувалась. Зокрема, в Кримінальному кодексі УСРР 1922 року [7], Кримінальному кодексі УСРР 1927 року [2] будь-які згадки про склад злочину відсутні.

Вперше словосполучення «склад злочину» використовується в КК УРСР 1960 року, в його ст. 18 «Добровільна відмова від вчинення злочину», яка визначала, що особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, коли фактично вчинене нею діяння містить *склад іншого злочину* [3]. Відповідно, саме з того часу теоретичне поняття «склад злочину» перейшло у законодавчу площину. Проте форма законодавчої реалізації, за якої одне із засадничих понять кримінального права формалізується не в загальних положеннях кримінального закону чи нормах, що визначають поняття злочину, а лише як одна з умов добровільної відмови від вчинення злочину, видається дуже сумнівною.

III. Верховна Рада України, ухваливши 5 квітня 2001 року КК України, який є чинним і на теперішній час, розширила межі вживання категорії «склад злочину» в його статтях. Це поняття унормовано в приписах Загальної частини КК України, які визначають: підстави кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 2); поняття закінченого кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 13); умови притягнення до кримінальної відповідальності у випадку добровільної відмови від доведення кримінального правопорушення до кінця (ч. 2 ст. 17).

У статтях Особливої частини КК України термін «склад кримінального правопорушення» згадується у статтях, які визначають кримінальну відповідальність за такі діяння: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110²), терористичний акт (ст. 258), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258³), фінансування тероризму (ст. 258⁵), найманство (ст. 447).

Разом із тим в КК України, попри відсутність загального визначення поняття складу кримінального правопорушення, так само як і підходу щодо його структурного наповнення, згадуються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, а саме: діяння (ч. 1 ст. 11), предмет (п. 3 ч. 1 ст. 96²), суб'єкт (ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 18). При цьому єдина ознака складу кримінального правопорушення, якій в КК України надано визначення – суб'єкт кримінального правопорушення, яким є «фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність» (ч. 1 ст. 18) [1].

Такий підхід законодавця щодо застосування словосполуки «склад злочину» без надання відповідного визначення, а також вибіркової імплементації окремих ознак складу кримінального правопорушення в окремі норми КК України, виглядає непослідовним та справедливо критикується у наукових джерелах.

Наприклад, В. О. Навроцький слушно зазначає, що «використане в ч. 1 ст. 2 КК формулювання „діяння, яке містить склад злочину” вносить повну плутанину в думки того, хто знає, що діяння у формі дії або бездіяльності саме є ознакою складу злочину, його частинкою та задумується над тим, що частина не може містити в собі все ціле. Не витримує критики і законодавча теза про склад злочину, передбачений статтею Особливої частини КК. Якби таке сказав студент, то „напросився” б на уточнюючі запитання про співвідношення Загальної та Особливої частини КК, про те, як у статті Особливої частини відображені ознаки, що стосуються, наприклад, осудності» [4, с. 238].

IV. Розглядаючи питання подальшої перспективи унормування категорії «склад злочину» вважаємо за доцільне також звернутись до проекту нового Кримінального кодексу України (далі – проект КК), розробленого Робочою групою з питань розвитку кримінального права (далі – Робоча група).

В цьому проекті КК вперше в історії вітчизняного кримінального законодавства Робочою групою пропоновано повноцінно унормувати поняття складу злочину та його ознак.

Зокрема, за проектом КК визначено таке:

«кримінальним правопорушенням є протиправне діяння, яке відповідає складу злочину чи провини, передбаченого цим Кодексом» (стаття 2.1.1.) [6];

«складом кримінального правопорушення (складом злочину чи складом провини) є система обов’язкових ознак, що визначають об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта та суб’єктивну сторону кримінального правопорушення і передбачені у статтях: 1) Загальної частини цього Кодексу, які визначають загальні ознаки складу кримінального правопорушення, та 2) Спеціальної частини цього Кодексу, які визначають ознаки складу окремого кримінального правопорушення» (ч. 1 статті 2.1.3) [6].

При цьому, загальні ознаки складу кримінального правопорушення детально розкриті в розділі 2.2. «Об’єкт і об’єктивна сторона кримінального правопорушення», розділі 2.3. «Суб’єкт кримінального правопорушення», розділі 2.4. «Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення» [6].

На нашу думку, запропонований Робочою групою підхід до формалізації складу злочину в проекті КК спрямований на покращення якості кримінального закону, демонструє прагнення до системності,

логічної узгодженості та усунення наявних прогалин норм чинного КК України.

V. Підсумовуючи викладено, зауважимо, що генеза унормування категорії «склад злочину» у кримінальному законодавстві України свідчить про поступову трансформацію цього поняття від доктринальної конструкції до законодавчо закріпленої кримінально-правової категорії.

Разом із тим сучасний етап розвитку кримінального законодавства України характеризується переходом від фрагментарного використання категорії «склад злочину» до спроб її повноцінного унормування. Це має важливе значення для забезпечення принципу юридичної визначеності, однакового застосування кримінального закону та вдосконалення механізму кримінально-правової кваліфікації.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–III. Дата оновлення: 15.04.2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 21.05.2026).
2. Кримінальний Кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки: Кодекс від 08.06.1927 р. *Зібрання узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України*. 1927. № 26–27. Ст. 131.
3. Кримінальний кодекс УРСР: Кодекс України від 28.12.1960 р. *Законодавство України: база даних / Верхов. Рада України*. Дата оновлення: 17.05.2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed19960712#Text> (дата звернення: 20.05.2026).
4. Навроцький В. О. Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? *Вісник Академії адвокатури України*. 2009. № 1 (14). С. 237–239.
5. Панов М. І. Проблеми складу злочину та його функцій у доктрині кримінального права. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2013. № 1 (1). С. 103–125.
6. Текст проєкту нового Кримінального кодексу України (станом на 01.05.2026). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2026/05/02/00000-kontrolnyj-proyekt-kk-01-05-2026.pdf> (дата звернення: 21.05.2026).
7. Уголовный кодекс Украинской Социалистической Советской Республики, введенный в действие Постановлением Всеукраинского ЦИК от 23 августа 1922 года. Харьков: типография Вукопспілки, 1922. 100 с.

Ткаченко І.М., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Актуальні питання систематизації спеціальних потерпілих у кримінальному праві України

У кримінальному праві України спеціальний потерпілий є важливим засобом диференціації кримінальної відповідальності, оскільки у низці складів кримінальних правопорушень законодавець надає значення не будь-якому потерпілому, а лише особі, яка наділена додатковими юридично значущими ознаками. Саме наявність таких ознак впливає на кваліфікацію діяння, визначення ступеня його суспільної небезпечності та меж кримінальної відповідальності.

Чинний Кримінальний кодекс України використовує конструкції, пов'язані з малолітнім, неповнолітнім, вагітною жінкою, заручником, пацієнтом, журналістом, суддею, захисником, військовополоненим, цивільним населенням, банком, кредитором, державою та іншими спеціально визначеними потерпілими. У таких випадках потерпілий набуває особливого кримінально-правового значення, оскільки саме його статус зумовлює специфіку кримінально-правової охорони.

У науковій літературі питання класифікації спеціальних потерпілих залишається дискусійним. Традиційно дослідники обмежуються механічним переліком окремих категорій потерпілих, що є корисним для ілюстрації, однак не дозволяє сформулювати цілісну доктринальну систему. Такий підхід не пояснює, чому саме законодавець надає певному потерпілому спеціальне значення, а також не створює належної основи для вдосконалення кримінального законодавства.

Більш переконливим є підхід, за яким спеціальних потерпілих необхідно систематизувати за певними критеріями. У науці кримінального права одним із таких підходів є класифікація залежно від способу нормативного закріплення спеціальної ознаки потерпілого.

Так, С. В. Дьоменко зазначає, що, виходячи з обов'язковості загальних норм до спеціальних, можна виділити два види спеціального потерпілого. Перший вид – це спеціальні потерпілі, передбачені ст. 67 КК України, які не визначені як обов'язкова ознака складу кримінального правопорушення, але виступають обставинами, що обтяжують покарання. Другий вид – це спеціальні потерпілі, які передбачені безпосередньо у диспозиціях статей Особливої частини КК України та є конструктивними або кваліфікуючими ознаками складу кримінального правопорушення [1, с. 38].

Проте така класифікація не охоплює всієї різноманітності спеціальних потерпілих, оскільки зосереджується переважно на техніці законодавчого закріплення.

А. А. Вознюк виділяє такі основні групи спеціальних потерпілих у зв'язку з виконанням службових, професійних чи громадських обов'язків: 1) державні чи громадські діячі; 2) працівники правоохоронних органів та інші представники влади; 3) судді, народні засідателі та присяжні; 4) захисники та представники особи; 5) учасники кримінального провадження; 6) службові особи та громадяни, які виконують громадський обов'язок; 7) особи, потерпілі у зв'язку з виконанням службових, професійних чи громадських обов'язків; 8) представники іноземної держави; 9) особи, які мають міжнародний захист; 10) журналісти; 11) суб'єкти виборчого процесу та процесу референдуму; 12) професійні спілки, політичні партії, громадські організації; 13) священнослужителі; 14) військовослужбовці та військові начальники [2, с. 36]. Водночас зазначена класифікація не охоплює усіх спеціальних потерпілих, яких визначено в КК України, оскільки виокремлення потерпілих відбувається не лише за функціями, які вони виконують.

Незважаючи на це вказані позиції вчених мають важливе кримінально-правове значення для класифікації спеціальних потерпілих. Водночас, на мою думку, найбільш оптимальною є класифікація спеціальних потерпілих за джерелом їх спеціального кримінально-правового статусу, тобто за тією юридично значущою підставою, через яку в законі про кримінальну відповідальність виокремлено потерпілого з кола загальних потерпілих. Такий підхід узгоджується зі структурою Особливої частини КК України та дає змогу охопити всі наявні різновиди спеціальних потерпілих без винятку.

Більш універсальною видається класифікація за джерелом спеціального кримінально-правового статусу потерпілого. За цим критерієм можна виділити такі групи спеціальних потерпілих: потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений віком, фізіологічним або психофізичним станом; потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений залежністю або контролем з боку іншої особи; потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений сімейним, родинним або іншим особистим зв'язком з певною особою; потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений участю у здійсненні правоохоронної діяльності; правосуддя, кримінальному провадженні або виконанні судових рішень; потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений виконанням іншої публічної, професійної, службової або суспільно значущої функції поза сферою правосуддя; потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений конкретною ситуацією посягання або спеціальною роллю в події; потерпілі, спеціальний статус яких зумовлений міжнародно-правовим захистом у контексті збройного конфлікту та міжнародних злочинів; потерпілі-організації та публічні утворення, спеціальний статус яких зумовлений їх інституційною природою.

Саме така класифікація дозволяє найбільш повно розкрити кримінально-правову природу спеціального потерпілого, оскільки пояснює не лише формальне місце відповідної ознаки у структурі кримінально-правової норми, а й підстави її законодавчого виділення.

Кримінально-правове значення спеціальних ознак потерпілого полягає насамперед у тому, що вони впливають на побудову складу кримінального правопорушення. У деяких випадках спеціальний потерпілий є конструктивною ознакою складу, без якої відповідна кримінально-правова норма не може бути застосована. Наприклад, посягання на суддю, журналіста, захисника чи військовополоненого набуває самостійного кримінально-правового значення саме через особливий статус потерпілого.

В інших випадках спеціальний потерпілий виступає кваліфікуючою або обтяжуючою ознакою, що зумовлює посилення кримінальної відповідальності. Це стосується, зокрема, випадків, коли потерпілим є малолітня особа, вагітна жінка, особа, яка перебуває у безпорадному стані, або заручник. Законодавець у таких ситуаціях виходить із підвищеного ступеня вразливості потерпілого або особливої соціальної значущості відповідних суспільних відносин.

Правильне встановлення ознак спеціального потерпілого має важливе значення для кваліфікації кримінальних правопорушень, оскільки дозволяє розмежовувати суміжні склади, уникати помилок у правозастосуванні та забезпечувати реалізацію принципу законності. Водночас системна класифікація спеціальних потерпілих сприяє вдосконаленню положень КК України, оскільки дозволяє виявити прогалини, неузгодженості та випадки необґрунтованого дублювання кримінально-правових норм.

Список джерел

1. Дьоменко С. В. Безпорадний стан особи потерпілого: деякі питання визначення та співвідношення із суміжними поняттями. *Влада. Людина. Закон*. 2010. № 11. С. 34–45.

2. Вознюк А. А. Спеціальні потерпілі у зв'язку з виконанням службових, професійних чи громадських обов'язків: поняття, ознаки, види. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2026. Випуск 2. Ч. 3. С. 32–42. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.02.3.4> URL: <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2026/04/6-2.pdf>.

Мицька О.І., доцент кафедри формування та розвитку професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України, кандидат юридичних наук

Безумовне звільнення від відбування покарання обумовлене умовами воєнного стану

Одним із доповнень чинного Кримінального кодексу України обумовленого введенням режиму умов воєнного стану стала стаття 84¹, що має назву - Звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого.

Верховною Радою України 28 липня 2022 р. прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених»[1].

Соціальна обумовленість вищезгаданої новели законодавства була викликана міжнародним збройним конфліктом розв'язаним РФ проти України. Як в давнину, так і сьогодні збройний конфлікт передбачає захоплення сил супротивника в полон. З цього приводу є слушною думка Н. Орловської що, повернення своїх громадян, яких утримує супротивник, є невіддільною частиною державних зобов'язань під час та після будь-якого міжнародного збройного конфлікту[2, с. 105]. Дана законодавча новела була зумовлена необхідністю забезпечення оперативного розв'язання питань щодо процедури обміну обвинувачених, засуджених як військовополонених та удосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства в даній сфері[3, с. 444].

Основним міжнародно-правовим актом, на сьогодні який визначає правовий статус військовополонених, є Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року[4]. Женевська конвенція, водночас, не передбачає врегулювання процедури обміну військовополоненими, але і не містить заборони щодо цього. Окремий розділ згаданої Конвенції присвячено питанням звільнення та репатріації військовополонених після закінчення воєнних дій. Але, в ст. 84¹ КК не йдеться про репатріацію, а саме про обмін.

Загальновідомо, що звільнення від покарання застосовується виключно щодо осіб які визнані винними обвинувальним вироком суду і засуджені до відбування покарання.

Необхідність звільнення від покарання та його відбування прийнято пов'язувати з наявністю принаймні однієї з таких причин:

1) коли досягнута або може бути досягнута мета покарання (передусім один з її складників – виправлення засудженого) без

невідкладного, реального чи повного відбування призначеного покарання (юридична недоцільність);

2) коли досягнення цієї мети неможливе, і звільнення відбувається не лише у зв'язку з виправданою економією заходів кримінально-правової репресії, а й через об'єктивну неспроможність досягнення мети покарання[5, с.111].

Жоден інший вид звільнення від покарання та його відбування, окрім того, що передбачений ст. 84-1 КК України, не містить вказівку на необхідність подання письмової згоди на застосування цього заходу.

Систематизація звільнення від покарання та його відбування дозволяє визначити місце звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого у системі компромісних заходів[6, с.417].

В юридичній літературі з кримінального права визначається, що усі види звільнення передбачені розділом XII КК України види звільнення від покарання та його відбування можуть бути поділені на такі види :

- Звільнення від покарання;
- Звільнення від відбування покарання;
- Умовне звільнення;
- Безумовне звільнення[7, с. 395]

Проаналізувавши зміст згаданої кримінально-правової норми приходять вчені А. Вознюк та Є. Письменський даний вид звільнення від відбування покарання належить до категорії **безумовних**. За безумовного звільнення перед особою не ставляться жодні вимоги у зв'язку з її звільненням[8, с.115].

До аналогічного висновку приходять вчений Ю. Василенко оскільки даний вид звільнення не пов'язаний з висуненням до засудженої особи визначених законом вимог, які вона має виконати протягом певного строку після звільнення, його можна віднести до безумовних видів звільнення[3, с. 444].

Звільнення від відбування покарання відповідно до ч. 1 ст. 84-1 КК України є спеціальним за ознакою застосування до певної категорії осіб. З аналізу цієї норми випливає, що під обмін може підпадати досить широке коло осіб, тобто іноземці, особи без громадянства, громадяни України. Однак, ця стаття передбачає саме обмін, а не екстрадицію та аргументувати це можна наявністю письмової згоди засудженої особи на проведення таких дій.

Окрім цього, ця стаття не обмежує коло злочинів, за вчинення яких особу засуджено. До таких діянь належать міжнародні злочини та інші кримінально карані діяння.

Надаючи характеристику особам яких можуть обміняти як військовополонених А. Вознюк, Є. Письменський визначають звільненню

від відбування покарання підлягає специфічна категорія засуджених, що характеризується такими ознаками:

а) засуджений, який звільняється від відбування покарання, має належати до тих осіб, щодо яких уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополонених;

б) громадянство засудженого не впливає на можливість бути звільненим від відбування покарання за відповідною підставою;

в) особа є засудженою за вчинення будь-якого кримінального правопорушення незалежно від виду та строку (розміру) призначеного покарання[8, с.117].

Отже, розглянувши звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого як вид заходу кримінально-правового характеру в межах комплексного інституту звільнення є новим видом заходів, жодним чином не схожий на інші види звільнення. Цей вид звільнення не може бути віднесений до кримінально-правового заохочення, адже не пов'язаний із посткримінальною поведінкою особи. Цей вид звільнення не може бути віднесений до кримінально-правового заохочення, адже не пов'язаний із посткримінальною поведінкою особи[2, с. 109].

Новизною цього звільнення є компроміс у вирішенні питання повернення українських захисників додому які опинились у російському полоні а також у створенні ефективного правового механізму обміну. На наше переконання обмін військовополонених є однією з форм репатріації яка визначена в міжнародних нормативно правових актах.

Також слід зауважити, що виходячи з практики застосування цієї кримінально-правової норми. Однією з категорій осіб які дають згоду на обмін є особи військовополонені які скоїли кримінальні правопорушення пов'язанні із збройним конфліктом до потрапляння в полон так названі засуджені - військовополонені.

Щодо іншої категорії - це ті особи які відбувають покарання у виді позбавлення волі або довічного позбавлення волі в Україні, скоїли кримінальні правопорушення не пов'язані зі збройним конфліктом але мають громадянство РФ та дали згоду піти на обмін як військовополонені.

Список джерел

1. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених: Закон України від 28 липня 2022 року № 2472-IX / *Верховна Рада України*. URL: <http://surl.li/mkcgdx> (дата звернення: 15.05.2026).

2. Орловська Н. А. Актуальні питання ст. 84-1 КК в контексті обміну військовополонених *Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених* : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 10 листоп. 2022 р.) / [редкол.: С. С. Чернявський, Є. Ю. Бараш, В. В. Корольчук]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. 199 с.

3. Василенко Ю.В., Звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого *Юридичний науковий електронний журнал № 4/2023 С. 443-445*

4. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими: резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 12.08.1949 р. № 75/135. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text (дата звернення: 08.05.2026).

5. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування в системі заходів кримінально-правового впливу. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2012. № 5(8). С. 111.

6. Парасюк Н.М., звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого: вектори систематизації *Юридичний науковий електронний журнал № 11/2024 С. 416-419*

7. *Кримінальне право України. Загальна частина* : Підручник для студентів вищих навчальних закладах. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Київ Альта, 2009. 512 с.

8. Вознюк А. А., Письменський Є. О. Передача засудженого для обміну як військовополоненого: кримінально-правові аспекти звільнення від відбування покарання *Київський часопис права*. 2022. № 3 С. 112-120

Проблеми та здобутки Особливої частини Кримінального кодексу України

Вознюк А.А., завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності навчально-наукового інституту поліцейської діяльності Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки: окремі питання розвитку законодавства та правозастосування

Громадська безпека є однією з базових умов стабільного функціонування суспільства і держави, а її кримінально-правова охорона набуває особливого значення в умовах сучасних безпекових викликів, зокрема в умовах воєнного стану, запровадженого у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України у 2022 році. Зазначені обставини зумовили трансформацію характеру загроз громадській безпеці та актуалізували питання ефективності кримінально-правового реагування на терористичну діяльність, незаконний обіг зброї, злочинний вплив і діяльність організованих злочинних об'єднань. Саме тому кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, передбачені розділом IX Особливої частини КК України, потребують комплексного аналізу як з позиції розвитку законодавства, так і з огляду на практику його застосування.

Для оцінки сучасного стану правозастосування у сфері кримінально-правової охорони громадської безпеки доцільно насамперед звернутися до статистичних показників облікованих кримінальних правопорушень. Вони дають змогу визначити найбільш поширені склади кримінальних правопорушень розділу IX Особливої частини КК України та простежити їх динаміку у 2023–2025 роках.

I. Аналіз статистичних даних щодо облікованих кримінальних правопорушень

Вивчення статистичних даних свідчить про нерівномірний характер поширення кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. Найвищі показники стабільно спостерігаються за ст. 263 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. У 2023–2025 роках кількість таких правопорушень перевищувала 5,5 тис. щороку, що свідчить про системний характер проблеми незаконного обігу зброї, особливо в умовах воєнного стану та значного поширення зброї серед населення. У правозастосовній практиці значну частину таких випадків становлять ситуації, коли військовослужбовці після незаконного придбання зброї чи бойових припасів перевозять їх до місця проживання та зберігають до моменту виявлення правоохоронними органами. Така практика додатково підтверджує, що незаконний обіг зброї в сучасних умовах має не лише загальнокримінальний, а й воєнно-соціальний вимір.

Водночас суттєве значення мають і показники за ст. 263-1 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї, а також незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. У 2023 році було обліковано 163 таких кримінальних правопорушення, у 2024 році – 165, а у 2025 році – вже 193, що свідчить про стабільну поширеність діянь, пов'язаних із незаконним створенням, модифікацією та приховуванням походження зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Другою за поширеністю є ст. 259 КК України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Кількість таких правопорушень зросла з 1197 у 2023 році до 1823 у 2025 році, що може свідчити про посилення дестабілізаційних проявів, зокрема в інформаційно-безпековій сфері, а також про зростання кількості повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури.

Окремої уваги потребує ст. 270 КК України, що передбачає відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Кількість таких кримінальних правопорушень має стійку тенденцію до зростання: з 337 у 2023 році до 552 у 2025 році. Це може бути пов'язано як із підвищенням рівня техногенних ризиків в умовах воєнного стану, так і з пошкодженням об'єктів критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту внаслідок збройної агресії.

Значну увагу привертає також зростання кількості кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258 КК України (терористичний акт). Якщо у 2023 році було обліковано 14 таких правопорушень, то у 2025 році – вже 160. Така динаміка підтверджує актуалізацію терористичних загроз в умовах повномасштабної збройної агресії проти України.

Водночас щодо окремих складів спостерігається протилежна тенденція. Зокрема, кількість правопорушень за ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації) зменшилася зі 148 у 2023 році до 28 у 2025 році, а за ст. 260 КК України – зі 105 до 26. Це може свідчити як про зміну правил кваліфікації, так і про складність виявлення та доказування організаційних форм злочинної активності.

Порівняно стабільними залишаються показники за статтями 255–255-3 КК України, що стосуються злочинної спільноти, злочинного впливу та злочинних зібрань. Водночас їх відносно невелика кількість не обов'язково свідчить про низьку поширеність таких явищ, оскільки відповідні кримінальні правопорушення мають високий рівень латентності та складну доказову природу.

Отже, статистика облікованих кримінальних правопорушень засвідчує, що найбільш актуальними загрозами громадській безпеці залишаються:

- незаконний обіг зброї;
- неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян;
- терористична діяльність;
- порушення вимог техногенної безпеки;
- окремі прояви організованої злочинності.

При цьому кількісні показники не завжди повною мірою відображають реальний рівень суспільної небезпечності відповідних діянь, оскільки частина з них характеризується складністю виявлення, доказування та кваліфікації.

Варто звернути увагу також на структурні зміни розділу IX Особливої частини КК України, оскільки саме вони відображають еволюцію законодавчого підходу до охорони громадської безпеки.

II. Зміни до розділ IX Особливої частини КК України: загальний огляд

За період чинності КК України 2001 року розділ IX Особливої частини зазнав істотних структурних змін. Якщо первинна редакція розділу охоплювала 16 статей, то надалі його зміст було розширено шляхом включення 14 нових статей.

Найбільш помітним напрямом розвитку розділу IX стало посилення протидії терористичній діяльності. Саме цим зумовлена поява статей 258-1–258-6 КК України, які деталізують різні форми причетності до тероризму: втягнення у вчинення терористичного акту, публічні заклики, створення терористичної групи чи організації, сприяння терористичній діяльності, фінансування тероризму та перетинання державного кордону України з терористичною метою. Водночас окремі нові склади, зокрема передбачені статтями 258-1, 258-4, 258-6, 265-1 КК України, застосовуються епізодично або майже не застосовуються. Це може свідчити як про їх превентивний характер, так і про складність доказування відповідних форм протиправної діяльності.

Другим важливим напрямом є кримінально-правова протидія організованій злочинності. Запровадження статей 255-1–255-3 КК України свідчить про розширення предмета кримінально-правового реагування: від відповідальності за створення злочинної організації чи участь у ній, організації, керівництва чи сприяння зустрічі (сходці) – до охоплення явищ злочинного впливу, звернення за його застосуванням, а також участі в зазначених злочинних зібраннях.

Окрему групу нових норм становлять положення, пов'язані з незаконним виготовленням зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв, а також із радіаційною, техногенною та комунальною безпекою. Їх поява свідчить про прагнення законодавця конкретизувати кримінальну відповідальність за діяння, які створюють підвищену небезпеку для невизначеного кола осіб.

Отже, після прийняття КК України 2001 року розвиток розділу IX відбувався переважно шляхом спеціалізації кримінально-правових норм. Законодавець не лише розширював перелік кримінально караних діянь, а й деталізував окремі форми посягань на громадську безпеку, що зумовлено зміною характеру безпекових загроз та потребами правозастосовної практики.

Зміни до розділу IX Особливої частини КК України свідчать як про розширення кола криміналізованих діянь, так і про поглиблення диференціації кримінальної відповідальності, передусім у зв'язку з посиленням протидії тероризму, незаконному обігу зброї та організованій злочинності. Аналіз таких змін дає змогу простежити основні тенденції законодавчої політики, оцінити їх системність, а також визначити окремі проблеми правозастосування.

Однак розвиток розділу IX Особливої частини КК України характеризується не лише запровадженням нових складів кримінальних правопорушень, а й систематичним внесенням змін до вже існуючих норм.

Найбільшій кількості законодавчих змін у межах розділу IX Особливої частини КК України зазнала ст. 263 КК України, яка змінювалася п'ять разів. Це підтверджує особливу увагу законодавця до проблеми незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Також помітною є законодавча активність щодо норм, пов'язаних із терористичною діяльністю. Зокрема, неодноразово змінювалися статті 258, 258-2, 258-3, 258-4 та 258-5 КК України. Це свідчить про поступове уточнення кримінально-правових механізмів протидії різним формам тероризму.

Окрему групу становлять статті 259, 270, 265, 267 та 269 КК України, зміни до яких демонструють увагу законодавця до загроз, пов'язаних із неправдивими повідомленнями про небезпеку, порушенням вимог пожежної або техногенної безпеки, а також поводженням із радіоактивними, вибуховими чи іншими небезпечними матеріалами.

Отже, кількість законодавчих змін до статей розділу IX КК України свідчить про те, що найбільш динамічними напрямками кримінально-правового регулювання залишаються незаконний обіг зброї, протидія тероризму та забезпечення техногенної й громадської безпеки. При цьому частота змін не завжди свідчить про поширеність відповідних кримінальних правопорушень, а радше відображає складність і мінливість відповідних безпекових загроз, а також прагнення законодавця удосконалити санкції вказаних статей.

III. Закон про злочин в законі

Окремим важливим напрямом модернізації кримінального законодавства України стали зміни, спрямовані на удосконалення

кримінально-правових механізмів боротьби з організованими формами злочинної діяльності.

Прийняття Закону України від 4 червня 2020 року № 671-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» істотно трансформувало підходи до кримінально-правової оцінки діяльності злочинних об'єднань. Зазначеним Законом було не лише уточнено зміст ст. 255 КК України, а й запроваджено нові склади кримінальних правопорушень, спрямовані на протидію злочинному впливу та злочинним зібранням.

Відбулося суттєве розширення кримінально-правових засобів протидії організованій злочинності. Законодавець не лише уточнив відповідальність за створення та функціонування злочинних об'єднань, а й криміналізував нові форми впливу у кримінальному середовищі.

По-перше, запроваджено нову форму співучасті – злочинну спільноту, під якою розуміється об'єднання двох або більше злочинних організацій. Це свідчить про прагнення законодавця виокремити більш складні форми злочинних об'єднань. Водночас криміналізовано лише створення та керівництво таким об'єднанням. Підстави кримінальної відповідальності за участь в ньому не виокремлено в окрему форму об'єктивної сторони.

По-друге, істотно розширено підхід до визначення спеціального суб'єкта кримінального правопорушення. До таких суб'єктів віднесено особу, яка здійснює злочинний вплив, особу, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, а також так званого «вора в законі».

По-третє, самостійним складом кримінального правопорушення стало встановлення або поширення злочинного впливу (ст. 255-1 КК України). Таким чином, кримінально караними визнаються не лише організаційні форми злочинної діяльності, а й неформальні механізми домінування та координації у злочинному середовищі, зокрема в установах виконання покарань.

По-четверте, криміналізовано звернення за застосуванням злочинного впливу (ст. 255-3 КК України), що свідчить про розширення меж кримінальної відповідальності і на осіб, які свідомо прагнуть використати такий вплив у власних інтересах.

По-п'яте, в окрему статтю (ст. 255-2 КК України) виокремлено дії, пов'язані зі злочинним зібранням (сходкою), та встановлено відповідальність за участь у такому зібранні.

По-шосте, уточнено умови спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності, передбаченого ч. 6 ст. 255 КК України, що має значення для стимулювання співпраці осіб із правоохоронними органами.

По-сьоме, у примітці до ст. 255 КК України нормативно закріплено поняття «злочинний вплив» та «особа, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі"», що сприяє уніфікації правозастосування та більш чіткому тлумаченню відповідних положень.

Отже, зміни 2020 року свідчать про прагнення законодавця комплексно охопити різні прояви організованої злочинності – від структурованих форм злочинних об'єднань до неформальних механізмів впливу у кримінальному середовищі. Водночас така деталізація кримінально-правових норм потребує належної узгодженості правозастосовної практики, оскільки існує ризик їх надмірно широкого або неоднозначного тлумачення.

IV. Проблематика злочинного впливу

Особливої уваги заслуговує проблематика злочинного впливу. Відповідно до п. 1 примітки до ст. 255 КК України, під злочинним впливом у ст. 255, 255-1, 255-3 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, а також організовує чи безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна або інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Зазначена легальна дефініція становить концептуальну основу для застосування кримінально-правових норм, спрямованих на протидію організованій злочинності (ст. 255, 255-1, 255-2, 255-3 КК України). Водночас її зміст викликає низку теоретичних і практичних проблем.

З аналізу законодавчого визначення випливає, що злочинний вплив може здійснюватися у таких формах:

- 1) сприяння злочинній діяльності;
- 2) спонукання до злочинної діяльності;
- 3) координація злочинної діяльності;
- 4) здійснення іншого впливу на злочинну діяльність.

Водночас аналіз судової практики свідчить, що злочинний вплив охоплює широкий спектр дій, спрямованих на організацію та контроль кримінального середовища.

До таких дій належать:

- надання особі статусу «вора в законі», призначення її «смотрящим» або «положенцем»;
- визначення довірених осіб, які користуються авторитетом серед інших ув'язнених (засуджених), мають на них значний вплив, координація їхньої діяльності;
- прийняття на себе всієї повноти неформальної влади;
- розподіл обов'язків між ув'язненими (засудженими), зокрема призначення осіб, відповідальних за прибирання камери, приготування їжі та виконання інших побутових робіт;

– розроблення загальних правил поведінки відповідно до «злочинських законів» та забезпечення їхнього дотримання іншими ув'язненими (засудженими);

– організація постачання до пенітенціарної установи тютюнових виробів, продуктів харчування, мобільних телефонів, наркотичних засобів і психотропних речовин та їх розподіл між ув'язненими (засудженими), які дотримуються «злочинського» способу життя;

– забезпечення збору або вимагання коштів із ув'язнених (засуджених);

– організація збору та розподілу коштів, зокрема злочинного походження, наповнення так званого «злочинського общака» – фонду взаємодопомоги у злочинному середовищі, підтримання «гріву» осіб, які відбувають покарання або перебувають під вартою;

– вирішення конфліктів між особами згідно з неписаними кримінальними «законами» («по поняттях»), виконання функцій так званого «мирового судді», визначення обґрунтованості претензій, прийняття рішень щодо покарання винного та його виду;

– участь у перевірці новоприбулих засуджених, доведення до них правил утримання, визначення їхнього місця в ієрархії кримінального середовища («кастовий статус»), переведення з однієї «касти» до іншої у разі порушення так званої «злочинської моралі» [1].

Аналіз судової практики свідчить, що вона значною мірою виходить за межі легального визначення злочинного впливу, закріпленого у п. 1 примітки до ст. 255 КК України. Зокрема, до проявів злочинного впливу відносяться дії, які не мають безпосереднього зв'язку зі злочинною діяльністю, а характеризують функціонування кримінального середовища як соціального явища. Такий підхід призводить до підміни поняття «вплив на злочинну діяльність» ширшим поняттям «вплив на кримінальне середовище», що викликає сумніви щодо правильності кваліфікації.

До проявів злочинного впливу нерідко відносять дії, які характеризують неформальне лідерство, авторитет або внутрішню організацію кримінального середовища. Водночас для кваліфікації за ст. 255-1 КК України цього недостатньо, оскільки необхідно встановити конкретний вплив саме на злочинну діяльність. За відсутності чіткого доведення такого зв'язку виникає ризик визнання обвинувачення необґрунтованим, що може зумовити виправдувальні вирoki.

Невизначеність законодавчої конструкції створює ризики нестабільності правозастосування та постановлення виправдувальних вироків.

Саме тому подальше вдосконалення норми має бути спрямоване на уточнення ознак злочинного впливу та усунення тих елементів невизначеності, які ускладнюють кваліфікацію і доказування [2].

V. Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, пов'язані зі злочинним зібранням

Окремої уваги заслуговують складнощі притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, пов'язані зі злочинним зібранням. Найскладнішим для доведення є факт проведення злочинного зібрання (сходки). Правоохоронці під час документування цього заходу зазвичай знають хто зібрався, де, коли та з якою метою. Якщо час, місце та мету можна задокументувати під час проведення вказаного зібрання, то з доведенням статусу його учасників значно складніше.

Виходячи з буквального та логічного тлумачення диспозиції ст. 255-2 КК України, для визнання певної зустрічі злочинним зібранням (сходкою) необхідна наявність на цьому зібранні щонайменше двох осіб, які належать до однієї з таких категорій суб'єктів: 1) представників злочинних організацій; 2) представників організованих груп; 3) представників осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Вживання терміна «представник злочинної організації або організованої групи» означає, що для доведення наявності представництва насамперед необхідно встановити факт існування злочинної організації або організованої групи. Аналогічний підхід застосовується і щодо представника особи, яка здійснює злочинний вплив. Натомість факт існування таких об'єднань, а також встановлення чи поширення злочинного впливу утворюють самостійні предикатні кримінальні правопорушення, передбачені ст. 255, 255-1 КК України, які в таких випадках також потребують доказування. Отже, для встановлення будь-якого із зазначених статусів необхідним є доведення відповідних предикатних деліктів.

Відтак, особу можна притягнути до кримінальної відповідальності за організацію, сприяння проведенню або участь у злочинному зібранні (сходці) лише у випадках, коли проведення такого заходу задокументовано в сукупності з іншими кримінальними правопорушеннями, що свідчать про належність його учасників до злочинних організацій, організованих груп або до осіб, які здійснюють злочинний вплив. Водночас постає питання щодо моменту набуття та припинення відповідного статусу такими особами. Видається логічним, що особа може вважатися учасником організованої групи чи злочинної організації, а також суб'єктом злочинного впливу з моменту вчинення відповідного кримінального правопорушення за умови подальшого підтвердження цього обвинувальним вироком суду. Разом із тим питання про момент припинення такого статусу – зокрема, чи пов'язується він із погашенням або зняттям судимості чи з іншими юридичними фактами, – залишається законодавчо невизначеним.

Таким чином, концептуальні вади підстав кримінальної відповідальності за організацію, сприяння у проведенні або участь у

злочинному зібранні (сходці) полягають у тому, що акцент зроблено на статусі учасників цього зібрання, а не на його меті, що суттєво ускладнює доказування цього злочину.

До речі, ця проблема залишається і в ст. 7.1.6. «Участь у злочинному зібранні» проекту КК України, оскільки в диспозиції норми йдеться про особу, яка будучи учасником організованої злочинної групи, взяла участь у зібранні, а відтак, ст. 7.1.5. потребуватиме предиката у формі злочину, передбаченого ст. 7.1.4 (Створення організованої злочинної групи, керування нею, участь у ній або сприяння її діяльності) [3].

VI. Практика застосування ст. 258-3 та 260 КК України

Упродовж усього періоду збройної агресії проти України, що розпочалася у 2014 році, практика застосування ст. 258-3 та 260 КК України характеризувалася певною неоднозначністю. Дії учасників структурних підрозділів так званих «ДНР» та «ЛНР» кваліфікувалися судами по-різному: в одних випадках – як участь у терористичній організації, в інших – як участь у незаконних воєнізованих або збройних формуваннях. Нерідко правоохоронні органи та суди вдавалися до кваліфікації за сукупністю цих злочинів.

Ключовою для розмежування та правильного поєднання цих складів злочинів є Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 27 травня 2020 року у справі № 296/2803/16-к. Судом було встановлено, що особа добровільно вступила до терористичної організації «ДНР» і брала активну участь у її функціонуванні як учасник «силового блоку», чинячи збройний опір силам АТО.

Незважаючи на доводи захисту про взаємовиключність складів злочинів, передбачених ст. 258-3 та ст. 260 КК України, Верховний Суд підтвердив правомірність кваліфікації за сукупністю (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України). Свою позицію Суд обґрунтував посиланням на ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», яка прямо передбачає: якщо терористична діяльність супроводжується вчиненням злочинів, передбачених, зокрема, статтею 260 КК України, відповідальність настає за сукупністю норм.

Суд зазначив, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» у разі, коли терористична діяльність супроводжується вчиненням злочинів, передбачених статтями 112, 147, 258 260, 443, 444, а також іншими статтями КК України, відповідальність за їх вчинення настає відповідно до цього Кодексу.

Так, участь особи у не передбачених законом збройних формуваннях може мати на меті вчинення злочинів, які не охоплюються умислом на здійснення терористичної діяльності у розмінні Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та, відповідно, не містять складу злочину, встановленого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а отже, враховуючи доведеність винуватості ОСОБА_7 в участі безпосередньо у діяльності терористичної

організації та у складі не передбачених законом збройних формувань, які є підрозділами вказаної організації, його дії підлягають кваліфікації за окремими статтями Особливої частини КК України [4].

Цей приклад є важливим для розмежування зазначених складів злочину, оскільки демонструє їх не взаємовиключність, а самостійність. Якщо особа бере участь у діяльності терористичної організації через членство в її збройному підрозділі, наявна реальна сукупність злочинів. Участь у структурі терористичної організації та участь у незаконному збройному формуванні мають різні безпосередні об'єкти кримінально-правової охорони, різний зміст діяння і тому потребують окремої кваліфікації.

Якщо особа вступає до збройного формування терористичної організації, то у такій ситуації відбувається одночасне охоплення діями особи двох різних складів злочинів. Вступ до бойового підрозділу (наприклад, батальйону чи роти), який входить до структури терористичної організації, означає набуття двох статусів:

1) статусу учасника терористичної організації (ст. 258-3 КК України), адже такий підрозділ є частиною ширшої структури (наприклад, «ДНР»), що має політичну мету, використовує терористичні методи та визнана терористичною організацією;

2) статусу учасника незаконного збройного формування (ст. 260 КК України), оскільки цей підрозділ має всі ознаки незаконного збройного формування: зброю, військову дисципліну, однострої та систему підпорядкування, не передбачену законодавством України.

Така кваліфікація за сукупністю дозволяє повніше охопити всі аспекти злочинної поведінки особи: і її політико-терористичну спрямованість, і факт незаконного володіння зброєю у складі злочинного об'єднання.

Водночас аналіз правозастосовної діяльності свідчить, що попри правові позиції Верховного Суду, у більшості випадків суди уникають кваліфікації за сукупністю (ст. 258-3 та ст. 260 КК України), обмежуючись лише однією із зазначених норм. Це створює певний дисонанс між теоретичним обґрунтуванням автономності цих складів злочинів та фактичною судовою практикою.

Показовим у цьому контексті є вирок Новокодацького районного суду міста Дніпра від 15 квітня 2026 року у справі № 205/2286/22. Судом встановлено, що особа добровільно вступила до підрозділів «батальйон «Восток» та «зенітно-ракетний взвод танкового батальйону», що входять до структури терористичної організації «ДНР». Обвинувачений був обізнаний про військовий характер цих формувань: наявність зброї, суворої субординації, форменого одягу та знаків розрізнення. Попри те, що діяльність особи охоплювала як ідеологічну участь у терористичній організації (ст. 258-3 КК України), так і безпосередню службу у

воєнізованих підрозділах військового типу (що має ознаки ст. 260 КК України), суд кваліфікував дії засудженого лише за ч. 1 ст. 258-3 КК України [5].

Аналогічний підхід простежується і у вироку Рівненського міського суду від 23 лютого 2026 року у справі № 569/13094/25. Громадянин України, підтримуючи агресію РФ, обійняв посаду командира роти у «піхотному батальйоні народної міліції лнр». Суд детально описав мілітарні ознаки цього формування: організаційну структуру військового типу; використання вогнепальної зброї та амуніції; виконання функцій «силового блоку» щодо збройного опору ЗСУ. Однак, як і в попередньому прикладі, правова оцінка діяння була зосереджена виключно на ч. 1 ст. 258-3 КК України [6]. У таких випадках участь у незаконному збройному формуванні фактично поглинається ширшим поняттям «участь у терористичній організації».

Це підтверджує відсутність єдиного підходу: якщо Верховний Суд вказує на можливість сукупності через різні об'єкти охорони, то суди першої інстанції часто розглядають мілітарну діяльність особи як форму реалізації терористичної мети, що призводить до кваліфікації за однією статтею. Така практика (кваліфікація лише за ст. 258-3) може бути зумовлена принципом *non bis in idem* (заборона подвійного покарання за одне і те саме), якщо суд вважає, що участь у збройному підрозділі є лише способом реалізації участі в терористичній організації.

Питання про правомірність кваліфікації дій учасників збройних формувань за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 258-3 та 260 КК України, на сьогодні залишається центральною лінією розлому в наукових дискусіях та судовій практиці. Об'єктивний аналіз демонструє, що як позиція Верховного Суду щодо обов'язкової сукупності, так і практика судів нижчих інстанцій щодо поглинання одного складу іншим, мають вагоме доктринальне підґрунтя.

Практика кваліфікації лише за ст. 258-3 КК України (без додаткового інкримінування ст. 260 КК України) ґрунтується на класичних правилах конкуренції загальної та спеціальної норм, а також на принципах *non bis in idem* та економії кримінальної репресії.

Верховний Суд, натомість, спирається на теорію реальної сукупності, виходячи з автономності кожного із зазначених складів. Стаття 258-3 КК України охороняє суспільство від терору як методу політичної боротьби, тоді як ст. 260 КК України спрямована на захист монополії держави на створення збройних формувань. Терористична організація може існувати у невоєнізованих формах (кібертероризм), а незаконне збройне формування може не мати терористичної мети (наприклад, приватні охоронні структури зі зброєю). Коли ці ознаки збігаються в діяльності однієї особи, кожна стаття Особливої частини відображає

окремий аспект суспільної небезпеки: ст. 258-3 КК України – ідеологічну належність, а ст. 260 КК України – мілітарну специфіку діяльності.

VII. Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (ст. 270-2 КК України)

Прийняття ст. 270-2 КК України зумовлене істотним зростанням суспільної небезпеки порушень вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту в умовах воєнного стану. Після початку повномасштабної збройної агресії РФ захисні споруди набули критичного значення як один із ключових засобів забезпечення безпеки населення під час ракетних обстрілів, авіаударів та атак безпілотними літальними апаратами. За таких умов неналежне утримання укриттів, їх технічна непридатність або обмеження доступу до них створюють реальну загрозу життю та здоров'ю людей, що істотно підвищує ступінь суспільної небезпеки відповідних діянь.

Необхідність криміналізації таких порушень була зумовлена, зокрема, трагічними випадками, коли особи зазнавали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості або гинули через неможливість своєчасного доступу до укриттів. Такі події продемонстрували, що формальне існування захисної споруди без забезпечення її належного функціонування, утримання та безперешкодного цілодобового доступу фактично нівелює її призначення як засобу захисту населення.

У зв'язку з цим законодавець посилив кримінально-правову охорону суспільних відносин у сфері цивільного захисту, установивши відповідальність за порушення, які можуть спричинити тяжкі наслідки для людини. Відповідна кримінально-правова заборона спрямована не лише на реагування на вже вчинені порушення, а й на формування належного рівня відповідальності службових та інших уповноважених осіб за виконання обов'язків у сфері цивільного захисту.

У сучасних умовах неналежне утримання чи недоступність укриттів фактично створюють підвищену небезпеку масової загибелі або травмування людей, а тому криміналізація таких діянь є соціально зумовленою та кримінологічно обґрунтованою.

Отже, прийняття ст. 270-2 КК України спрямоване на забезпечення реальної, а не формальної доступності захисних споруд цивільного захисту, підвищення персональної відповідальності осіб, відповідальних за їх експлуатацію, а також на запобігання випадкам загибелі чи травмування населення внаслідок недбалого ставлення до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Безпосереднім основним об'єктом цього кримінального правопорушення є суспільні відносини у сфері забезпечення безпеки населення шляхом належного утримання та функціонування захисних споруд цивільного захисту. Йдеться про сховища, протирадіаційні укриття,

найпростіші укриття та інші об'єкти, призначені для тимчасового перебування населення під час повітряної тривоги, артилерійських обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Безпосереднім додатковим обов'язковим об'єктом цього кримінального правопорушення альтернативно виступають життя або здоров'я особи.

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 270-2 КК України, є саме об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають спеціальне функціональне призначення для захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій та воєнних загроз. Особливість ст. 270-2 КК України полягає в тому, що предмет має не просто матеріальний, а й спеціальний правовий статус – об'єкт повинен бути включений до фонду захисних споруд цивільного захисту. Якщо йдеться про підвал, паркінг чи інше приміщення, яке фактично використовується як укриття, але не має відповідного правового статусу, вчинене не може кваліфікуватися за цією статтею.

Об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення виражається у двох альтернативних формах: по-перше, порушенні встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації таких об'єктів; по-друге, незабезпеченні безперешкодного цілодобового доступу населення до них у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Важливо, що склад посягання є матеріальним, оскільки кримінальна відповідальність настає лише за умови настання суспільно небезпечних наслідків – заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини. Таким чином, сам факт зачиненого укриття чи неналежного технічного стану споруди без відповідних наслідків не утворює складу цього кримінального правопорушення, хоча може тягнути юридичну відповідальність.

Особливої уваги потребує визначення суб'єкта цього кримінального правопорушення. Як правило, ним є спеціальний суб'єкт — службова особа органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи або організації, а також інша особа, на яку відповідно до законодавства чи службових обов'язків покладено обов'язок забезпечення належного утримання, експлуатації та безперешкодного доступу до захисних споруд цивільного захисту. Саме визначення конкретної відповідальної особи на практиці може становити значну складність, особливо у випадках, коли об'єкт перебуває у змішаній формі власності або переданий в управління іншому суб'єкту.

Суб'єктивна сторона зазвичай характеризується необережною формою вини щодо наслідків, хоча порушення правил може бути як умисним, так і необережним. Наприклад, свідоме закриття укриття в нічний час або ігнорування обов'язку щодо його відкриття під час повітряної тривоги може свідчити про умисне ставлення до діяння, хоча ставлення до тяжких наслідків залишається необережним.

Водночас правозастосування цієї норми потребує чіткого визначення критеріїв «безперешкодного доступу», належного технічного стану укриттів та меж відповідальності конкретних посадових осіб. Без уніфікації цих підходів існує ризик як надмірно широкого, так і надто вузького тлумачення диспозиції. Отже, ст. 270-2 КК України є важливою новелою кримінального законодавства, що відображає адаптацію кримінально-правової охорони громадської безпеки до реалій воєнного часу.

Список джерел

1. Околіт О. В., Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації чи злочинної спільноти та участь у них: проблеми теорії і практики : монографія / за наук. ред. А. А. Вознюка. Київ : Видавництво «Норма права», 2025. 324 с.

2. Вознюк А. Злочинний вплив: проблеми правозастосування та напрями вдосконалення підстав кримінальної відповідальності. *Наука і правоохорона*. 2025. Вип. 3 (69). С. 20–30. DOI: 10.33270/0525693.2

3. Кримінальний кодекс України. Контрольний текст проєкту (станом на 22 лютого 2026 р.). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2026/02/24/kryminalnyj-kodeks-2-02-2026-ukr.pdf>

4. Постанова Верховного Суду від 27 трав. 2020 р. у справі № 296/2803/16-к. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89621215>.

5. Вирок Новокодацького районного суду міста Дніпра від 15 квіт. 2026 р. у справі № 205/2286/22. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/135696987>.

6. Вирок Рівненського міського суду Рівненської області від 23 лют. 2026 р. у справі № 569/13094/25. Єдиний державний реєстр судових рішень : [сайт]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/134302078>.

Кузнецов В.В., головний науковий співробітник відділу науково-правових експертиз Інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАН України, доктор юридичних наук, професор

Кваліфікація викрадення чужого майна з використанням ЕОМ

Проблема кримінально-правової кваліфікації викрадення чужого майна з використанням електронно-обчислювальної машини (ЕОМ) має істотне значення для сучасної правозастосовної практики. Її актуальність зумовлена тим, що посягання на власність дедалі частіше вчиняються не шляхом безпосереднього фізичного вилучення майна, а через банкомати, платіжні картки, онлайн-банкінг, автоматизовані банківські системи, електронні сервіси та інші технічні канали. У таких випадках перед судовою практикою постає ряд практичних питань: чи є відповідне діяння шахрайством, крадіжкою, незаконними діями з платіжними інструментами, несанкціонованим втручанням у роботу інформаційної системи або сукупністю кримінальних правопорушень.

Як відомо, Кримінальний кодекс (КК) України передбачає кілька суміжних складів, які можуть застосовуватися до таких ситуацій. Стаття 185 КК України визначає крадіжку як таємне викрадення чужого майна; ст. 190 КК України – шахрайство як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою; ст. 200 КК України встановлює відповідальність за підробку, використання та інші незаконні дії з платіжними картками й іншими засобами доступу до банківських рахунків; ст. 361 КК України охоплює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних та автоматизованих систем за наявності відповідних ознак складу кримінального правопорушення [3]. При цьому слід враховувати, що ст. 185, 190, 200 і 361 КК України мають різні безпосередні об'єкти та різні конструкції об'єктивної сторони складів кримінальних правопорушень.

Ключовою проблемою, на нашу думку, є відмежування шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, від крадіжки, вчиненої із застосуванням технічних засобів. На перший погляд, сама наявність у диспозиції ч. 4 ст. 190 КК України ознаки «шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки» може створювати враження, що будь-яке комп'ютерно-опосередковане заволодіння майном має кваліфікуватися як шахрайство. Однак такий підхід є надмірно широким і не повною мірою узгоджується із загальною конструкцією шахрайства.

Важливе значення для кваліфікації такого викрадення чужого майна мають думки П. С. Матишевського щодо розмежування відповідних форм посягань на власність. Видатний вчений, який фундаментально

досліджував проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності, виходив із того, що при шахрайстві обман або зловживання довірою застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов'язковості передачі майна або права на нього; при цьому потерпілий, будучи введеним в оману, сам добровільно передає майно винному [4, с. 393]. Таку доктринальну позицію, як відомо, сприйняла й судова практика. Так відповідно до п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 10, обман або зловживання довірою при шахрайстві застосовуються з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов'язковості передачі майна або права на нього; обов'язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього [6]. У цій же постанові зазначено, що якщо обман або зловживання довірою були лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна відбувалося таємно чи відкрито, склад шахрайства відсутній, а дії мають кваліфікуватися відповідно як крадіжка, грабіж або розбій [6]. Цей підхід має принципове значення для кваліфікації протиправних дій, пов'язаних із банкоматами, підробленими платіжними картками або іншими автоматизованими платіжними інструментами. Звідси випливає, що використання ЕОМ, банкомата або іншої автоматизованої системи саме по собі не є достатнім для кваліфікації діяння як шахрайства. Якщо автоматизована система лише виконує технічний алгоритм, а жодна людина не здійснює добровільної передачі майна під впливом обману, таке заволодіння за своїми кримінально-правовими ознаками є ближчим до таємного викрадення чужого майна, тобто крадіжки.

Отже, кваліфікуюча ознака «використання електронно-обчислювальної техніки» не може розглядатися ізольовано від основного способу шахрайства – обману чи зловживання довірою. Якщо у конкретній ситуації відсутній вплив на свідомість і волю людини, а технічна система лише автоматично виконує закладений алгоритм, виникає сумнів щодо наявності саме шахрайства. ЕОМ, банкомат чи інша автоматизована система не є носієм психіки, свідомості та волі, тому не можуть бути «введені в оману» у власне кримінально-правовому значенні. В оману може бути введена людина – власник майна, уповноважений представник банку, оператор системи, касир або інша особа, волевиявлення якої зумовлює передачу майна.

У науковій літературі ця проблема оцінюється неоднозначно. Одна позиція полягає в тому, що використання підробленої платіжної картки, реквізитів рахунку або інших засобів доступу до банківського рахунку може розглядатися як обман банку або платіжної установи, оскільки винна особа видає себе за законного держателя платіжного інструменту [2, с. 11–12]. Інша позиція, яка видається більш переконливою для випадків автоматичного зняття готівки через банкомат без участі людини, виходить

із того, що «обман машини» не є тотожним обману потерпілого, а тому за відсутності людського адресата обману більш обґрунтованою є кваліфікація як крадіжки [1, с. 579–580; 7, с. 558–560].

Судова практика також не усуває повністю цієї дискусії. Верховний Суд у справі № 489/4597/14-к зазначав, що особа, яку введено в оману, і потерпілий не обов'язково мають збігатися [5]. Це положення є важливим, однак воно не означає, що шахрайство може існувати без будь-якого людського адресата обману. Навпаки, воно лише підтверджує, що обман може бути спрямований не безпосередньо на власника майна, а на іншу особу, яка через своє волевиявлення фактично забезпечує заволодіння майном.

У справах, пов'язаних зі скімінгом, незаконним зчитуванням даних банківських карток, виготовленням підроблених платіжних карток і подальшим зняттям готівки через банкомат, кваліфікація має залежати від фактичного механізму заволодіння майном. Якщо винна особа лише використовує підроблену картку та PIN-код для автоматичного отримання готівки з банкомата, а в момент видачі коштів жодна людина не приймає рішення про передачу майна, більш послідовною є кваліфікація такого діяння як таємного викрадення чужого майна за ст. 185 КК України. У такому випадку технічний засіб виступає способом доступу до майна, а не адресатом кримінально-правового обману.

Водночас така кваліфікація не виключає застосування інших кримінально-правових норм. Якщо особа підробляє, зберігає з метою використання або використовує підроблені платіжні картки, такі дії мають самостійне кримінально-правове значення за ст. 200 КК України [3]. Якщо ж спосіб отримання даних або здійснення операції пов'язаний із несанкціонованим втручанням у роботу інформаційної чи автоматизованої системи, додатково може поставати питання про кваліфікацію за ст. 361 КК України. Однак для застосування цієї статті недостатньо самого факту використання технічного пристрою. Необхідно встановити саме несанкціоноване втручання в роботу системи та відповідний причинний зв'язок із наслідками, передбаченими диспозицією норми. Так в ухвалі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 17 квітня 2025 р. скімер описується як електронно-обчислювальний пристрій, встановлений до штатного пристрою зчитування карток; додатково зазначено, що в багатьох епізодах йшлося про несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, що призвело до витоку інформації та заподіяло значну шкоду [9].

Для вирішення цієї проблеми слід враховувати принцип юридичної визначеності. Конституційний Суд України наголошував, що у кримінально-правовій сфері вимога ясності, недвозначності та передбачуваності закону має особливе значення, оскільки кримінальна відповідальність пов'язана з істотними обмеженнями прав і свобод

людини [8]. Тому розширювальне тлумачення ст. 190 КК України, за якого будь-яке використання ЕОМ автоматично перетворює викрадення майна на шахрайство, є ризикованим з погляду принципу законності та заборони аналогії кримінального закону.

З огляду на викладене, доцільно запропонувати такі орієнтири кваліфікації. По-перше, якщо використання ЕОМ супроводжується обманом людини, яка внаслідок цього здійснює передачу майна або забезпечує таку передачу, діяння може кваліфікуватися як шахрайство за ст. 190 КК України. По-друге, якщо технічна система лише автоматично видає майно або забезпечує доступ до нього без людського волевиявлення, а обман людини не доведений, більш обґрунтованою є кваліфікація за ст. 185 КК України. По-третє, незаконні дії з платіжними картками або іншими засобами доступу до банківських рахунків потребують самостійної оцінки за ст. 200 КК України. По-четверте, ст. 361 КК України може застосовуватися лише тоді, коли доведено саме несанкціоноване втручання в роботу інформаційної чи автоматизованої системи, а не лише зовнішнє використання технічного пристрою.

Отже, науково обґрунтованим є висновок, що «використання ЕОМ» саме по собі не визначає остаточної кваліфікації викрадення чужого майна. Вирішальне значення має не технічний засіб як такий, а кримінально-правовий спосіб заволодіння майном: обман людини, таємне вилучення, використання підробленого платіжного інструменту чи втручання в роботу інформаційної системи. Саме такий підхід дозволяє уникнути штучного розширення складу шахрайства, забезпечити юридичну визначеність і правильно розмежувати суміжні склади кримінальних правопорушень.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення: 30.04.2026).
2. Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0010700-09> (дата звернення: 30.04.2026).
3. Рішення Конституційного Суду України від 11.06.2020 № 7-р/2020 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v007p710-20> (дата звернення: 30.04.2026).
4. Постанова Верховного Суду від 07.02.2019 у справі № 489/4597/14-к, провадження № 51-761км18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/79846601> (дата звернення: 30.04.2026).

5. Ухвала Київського апеляційного суду від 17.04.2025 у справі № 755/8937/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 30.04.2026).

6. Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 744 с. DOI: 10.31617/m.knute.2016-1154.

7. Дудоров О. О. Проблеми кваліфікації шахрайства. 14 с. URL: <http://dudorov.com.ua/images/download/stattya-problemi-kvalifikatsiji-shakhrajstva.pdf> (дата звернення: 30.04.2026).

8. Резніченко Г. С., Чекмарьова І. М. Особливості кваліфікації шахрайства, учиненого шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 4. С. 558–560. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-4/133>. (дата звернення: 30.04.2026).

9. Матишевський П. С. Розділ VI. Злочини проти власності. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С. С. Яценко. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : А.С.К., 2002. С. 376–403.

Птащенко Д.С., асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Кримінально-правовий захист безпеки експлуатації будівель та споруд: окремі питання практики застосування

Кримінально-правовий захист безпеки експлуатації будівель та споруд є одним із ключових питань кримінально-правової політики будь-якої держави, оскільки пов'язаний із захистом життя та здоров'я людей, запобіганням техногенним аваріям і мінімізацією значних матеріальних збитків. В умовах зношеності житлового фонду, поширеності порушень будівельних норм і недоліків контролю, кримінально-правові механізми виступають ключовим інструментом забезпечення безпеки у цій сфері.

Основними кримінальними правопорушеннями, які забезпечують кримінально-правовий захист безпеки експлуатації будівель та споруд є склади кримінальних правопорушень, специфічна частина яких передбачена статтею 275 Кримінального кодексу (далі – КК) України.

Як показує існуюча правозастосовна практика – положення статті 275 КК України є недостатньо ефективними щодо кримінально-правового захисту безпеки експлуатації будівель і споруд.

Особливістю визначення діяння, передбаченого статтею 275 КК України («порушення правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд»), є використання законодавцем з однієї сторони оціночного та широкого за змістом формулювання «правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд», а з іншої сторони вузьким, обмеженим за містом формулюванням, оскільки юридичні властивості «явищ», які можуть бути визнані «правилами, що стосуються безпеки експлуатації будівель і споруд» визначені положеннями регуляторного законодавства.

У контексті теорії кримінального права така диспозиція є класичним прикладом бланкетної норми, яка для розкриття свого змісту відсилає до інших нормативних актів. При цьому коло таких актів не обмежується лише законами чи підзаконними нормативно-правовими актами, визначеними у ст. 3 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», а включає також значний масив технічного регулювання: державні будівельні норми (ДБН), будівельні норми, державні стандарти (ДСТУ), галузеві правила, інструкції та інші технічні документи. Як слушно підкреслюється у наукових джерелах, саме через такі технічні приписи конкретизується зміст вимог безпеки у будівництві, а отже вони фактично набувають значення обов'язкових правил поведінки.

Разом із тим така широта створює проблему правової визначеності, оскільки суб'єкт повинен мати можливість чітко усвідомлювати, які саме правила є обов'язковими і мають нормативний характер, а які правила є рекомендаційними. Відсутність чітких меж між нормативними та рекомендаційними технічними правилами може призводити до неоднозначного тлумачення і, як наслідок, до різної судової практики.

Окремої уваги заслуговує питання про те, що навіть настільки широке формулювання не охоплює всіх можливих приписів, які виникають у сфері будівництва та безпосередньо впливають на безпеку експлуатації об'єктів. Йдеться передусім про індивідуальні акти, що видаються суб'єктами владних повноважень у межах конкретних адміністративних процедур. Зокрема, відповідно до ст. 29 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», до вихідних даних для проектування належать містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування та інші документи, які визначають параметри майбутнього будівництва. У науковій доктрині адміністративного та будівельного права такі акти розглядаються як індивідуальні правові приписи, що мають обов'язковий характер для конкретного суб'єкта. Вони можуть встановлювати вимоги до міцності конструкцій, допустимих навантажень, інженерного забезпечення, протипожежного захисту тощо, тобто безпосередньо впливають на рівень безпеки об'єкта будівництва. Проте формально такі вимоги не підпадають під категорію «правил», оскільки мають індивідуальний, а не загальнонормативний характер й по суті є не правилами, а індивідуальними вимогами, які стосуються конкретного об'єкта будівництва. Так, наприклад, відповідно до пункту 8 частини 1 статті 1 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Це створює ситуацію, коли порушення подібних приписів може залишатися поза межами прямого охоплення диспозиції ст. 275 КК України або вимагати розширювального тлумачення, що не відповідає принципу законності у кримінальному праві.

З огляду на викладене, обґрунтованою є необхідність удосконалення законодавчого формулювання відповідної кримінально-правової норми. Зокрема, пропонується відмовитися від надто вузького терміна «правила» та замінити його більш універсальною категорією, яка б охоплювала як нормативні, так і індивідуальні приписи. У цьому контексті доцільним видається використання формулювання «вимоги, встановлені законом або

суб'єктом владних повноважень», що стосуються безпеки експлуатації будівель і споруд. Такий підхід узгоджується із сучасними тенденціями розвитку кримінального права, спрямованими на підвищення ефективності захисту публічної безпеки та усунення прогалин у правовому регулюванні. Крім того, це дозволить забезпечити більш повне охоплення суспільно небезпечних діянь, які фактично створюють загрозу життю та здоров'ю людей, але з формально-юридичних підстав можуть не підпадати під дію чинної редакції норми.

Отже, кримінально-правові положення статті 275 КК України мають бланкетний характер і тісно пов'язані з положеннями регуляторного законодавства України (законодавством у сфері містобудівної діяльності). Необхідно відмітити наступні особливості: 1. в статті 275 КК України кримінально караним діянням є «порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд»; 2. Очевидним є те, що вжите законодавцем формулювання «правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд» є більш широким ніж законодавство в сфері містобудівної діяльності, оскільки включає окрім «типових» різновидів нормативно-правових актів, визначених в статті 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», і специфічні загальні нормативні приписи (будівельні норми, державні стандарти і правила); 3. Використане в статті 275 КК України законодавцем зазначене вище формулювання не охоплює змістовно всіх приписів (вимог), які можуть бути «сформульовані» суб'єктом владних повноважень під час проектування або будівництва та безпосередньо стосуватись безпеки експлуатації будівель і споруд (наприклад, вихідні дані, визначені в статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».); 4. Більш доцільним було б змінити нормативне формулювання – змістовно розширити й визначити як предмет порушення не лише «правила», а й будь-які інші «вимоги суб'єкта владних повноважень», які стосуються безпеки експлуатації будівель та споруд.

Акімов М.О., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Проблема доцільності спеціальних норм про кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (на прикладі законопроекту реєстр. № 7558 від 15.07.2022)

Статистичні дані протягом усієї чверті століття чинності Кримінального кодексу (далі – КК) України [1] свідчать, що діяння, предметом яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, завжди посідали одне з «призових місць» у трійці найбільш розповсюджених категорій кримінальних правопорушень. Проте здоров'я населення, що і у мирний час є життєво важливим фактором існування країни, в умовах відсічі ворожої агресії просто неможливо оцінити і анітрохи не простіше захистити. Відтак його належна кримінально-правова охорона обумовлює потребу виваженого підходу до внесення будь-яких змін і доповнень. Тим не менше останнім часом суб'єкти права на законодавчу ініціативу, керуючись швидкоплинними кон'юнктурними міркуваннями та не зважаючи ані на точку зору практиків, ані на думку науковців, прагнуть доповнювати КК України численними спеціальними нормами. Спрямовані на врегулювання доволі вузького кола суспільних відносин, такі законопроекти часто-густо позбавлені будь-якого прийняттого пояснення потреби їх прийняття.

Зокрема, законопроект реєстр. № 7558 від 15.07.2022 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконне розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах, а також за рекламу наркотичних засобів» [2], далі – законопроект 7558, спрямований, як стверджує розробник, на удосконалення відповідальності за незаконне розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах, а також за рекламу наркотичних засобів. Слід наголосити, що суб'єкт права на законодавчу ініціативу жодним чином не обґрунтовує необхідність криміналізації саме цього діяння, вказуючи лише на відсутність відповідальності за нього та констатує доцільність її запровадження з огляду на відповідні негативні наслідки. годі і казати, що подібна аргументація не може слугувати підставою для встановлення кримінальної відповідальності за певне діяння, хоч яким би протиправним воно не вважалося розробникові законопроекту 7558.

Проте цим небезспірні положення даної законодавчої ініціативи не обмежуються. У назві законопроекту 7558 вказано, що зміни до КК України, які пропонується внести, стосуються удосконалення відповідальності за рекламу наркотичних засобів. Однак тут розробник

суперечить сам собі, пропонуючи удосконалити те, чого насправді поки що немає (адже, як зазначається у пояснювальній записці, відповідальність за подібне діяння не передбачена). Більше того, навіть назва законопроекту 7558 відрізняється від назви передбаченої ним статті 315-1 «Реклама наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів» КК України.

Далі, суб'єкт права на законодавчу ініціативу пропонує криміналізувати рекламу наркотичних засобів, не конкретизуючи, про яку саме рекламу йде мова. Відповідно до пунктів 3 та 9 частини першої статті 1 Закону України від 03.07.1996 № 270/96-ВР «Про рекламу» [3], далі – Закон № 270/96-ВР, реклама може бути зовнішньою (розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг) та внутрішньою (розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються).

У диспозиції частини першої статті 315-1 КК України (у редакції законопроекту 7558) йдеться саме про зовнішню рекламу («Розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах у будь-якій формі, з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, зокрема розміщення реклами технічних ресурсів (веб-сайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж, інформаційних (автоматизованих) систем, інших технічних засобів електронних комунікацій тощо) або засобів зв'язку (зокрема мобільного), що використовуються з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів»). Але тоді розробнику даного законопроекту слід було відповідним чином викласти диспозицію цієї статті, вказавши, що кримінально протиправною буде саме зовнішня реклама наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

Згідно із пунктом 15 частини першої статті 1 Закону № 270/96-ВР реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Іншими словами, реклама стимулює особу до придбання певного товару (послуги) і як така є різновидом схиляння. Із цього виходить і суб'єкт права на законодавчу ініціативу, пропонуючи розмістити норму про відповідальність за рекламу наркотичних засобів після статті 315 «Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або

їх аналогів» КК України. Отже, підтверджується, що реклама наркотичних засобів – лише різновид схиляння до їх вживання. Ураховуючи це, а також зважаючи на цілковиту відсутність обґрунтування доцільності доповнення КК України новою спеціальною нормою про відповідальність за рекламу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, більш прийнятним способом вирішення завдання правової протидії даному діянню кримінально-правовими засобами, на нашу думку, було б доповнення згаданої вище статті 315 КК України кваліфікованим складом (наприклад: «Зовнішня або внутрішня реклама наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів»).

Конструкція об'єктивної сторони діяння, що пропонується криміналізувати у законопроекті 7558, є занадто громіздкою та передбачає значну кількість форм вчинення. Водночас у разі вчинення особою діяння, що містить простий склад даного кримінального правопорушення, до неї можуть бути застосовані лише два види покарання – обмеження волі та позбавлення волі, – що суперечить засадничим принципам індивідуалізації та призначення покарання. Посилання ж розробника законопроекту 7558 на те, що відповідальність за подібне діяння не може бути м'якшою за відповідальність, передбачену у КК України за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, так само як і пропозиція запровадити санкцію, аналогічну санкції частини першої статті 315 КК України, дуже схоже на спробу застосувати закон про кримінальну відповідальність за аналогією, що заборонено відповідно до частини четвертої статті 3 КК України.

Нарешті, до кримінально протиправних діянь згідно частини першої статті 315-1 (у редакції законопроекту 7558) розробник законопроекту 7558 пропонує віднести розміщення реклами з метою збуту прекурсорів, зокрема розміщення реклами технічних ресурсів (веб-сайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж, інформаційних (автоматизованих) систем, інших технічних засобів електронних комунікацій тощо) або засобів зв'язку (зокрема мобільного), що використовуються з метою збуту прекурсорів. Але відповідно до списку № 2 «Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю» таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, до числа прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, віднесені, зокрема, ацетон, калію перманганат, сірчана кислота, соляна кислота, толуол. Таким чином, у разі прийняття законопроекту 7558 у запропонованій редакції кримінально протиправною буде визнаватись реклама цілком легальних хімічних речовин, що навряд чи не тільки доцільно, а й допустимо.

Підсумовуючи викладене, а також зважаючи на те, що законопроект 7558 досі має статус включеного до порядку денного Верховної Ради України, висловлюємо сподівання, що профільний парламентський комітет

візьме до уваги викладені та інші зауваження та приймає належне рішення щодо доцільності подальшого розгляду цієї законодавчої ініціативи.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 08.05.2026).

2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконне розміщення реклами на територіях, будинках та спорудах, а також за рекламу наркотичних засобів : законопроект реєстр. № 7558 від 15.07.2022. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/40015> (дата звернення: 08.05.2026).

3. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 08.05.2026).

4. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF#Text> (дата звернення: 08.05.2026).

Зайцев О.В., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Еволюція законодавчих ініціатив щодо відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України, під час дії воєнного стану

Редакція статей КК України, які передбачають відповідальність за посягання на недоторканність державного кордону України, є відносно стабільною. Ст. 332 після десяти років дії Кодексу на підставі Закону № 3186-VI від 05.04.2011р. викладена в новій редакції із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016 р. Стаття ж про незаконне перетинання державного кордону України виключена з Кодексу ще у 2004 р.

Після тимчасової окупації Російською Федерацією у лютому 2014 р. Автономної Республіки Крим та у квітні 2014 р. окремих територій України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, запроваджено відповідальність за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ст. 332¹ КК), а також за незаконне перетинання державного кордону України особою з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора (ст. 332² КК).

Широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, яка триває з 24 лютого 2022 р., і запровадження воєнного стану зумовили активність народних депутатів щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України.

17.03.2022 р. у Верховній Раді України зареєстровано проєкт № 7171 з метою встановлення кримінальної відповідальності за перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовозобов'язаними, резервістами, особами, які підлягають мобілізації, а також народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, працівниками правоохоронних органів, судьями, судьями Конституційного суду України, прокурорами, без законних підстав в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану. Запропоновано звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка упродовж десяти днів після набрання чинності даного положення Закону, повернеться в Україну [1].

31.03.2022 р. на сайті парламенту з'явився альтернативний проєкт № 7171-1, яким пропонувалось встановити диференційовану кримінальну

відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану або особливого періоду залежно від суб'єкта кримінального правопорушення і способу вчинення цього злочину. На відміну від проєкту № 7171 йшлося про відповідальність всіх громадян України (ч.1), а у ч. 2 – про відповідальність спеціальних суб'єктів злочину. Заохочувальна норма відсутня, натомість у ч. ч. 3 та 4 наведені кваліфікуючі обставини [2].

08.04.2022 р. зареєстровано проєкт № 7265, в якому вперше йдеться про криміналізацію невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях особою, яка згідно з законом підлягає призову на військову службу під час мобілізації, іншої особи, яка відповідно до закону зобов'язана повернутись в Україну із-за кордону.

Також запропоновано встановити у Законі України «Про правовий режим воєнного стану» строк у п'ятнадцять днів з дня введення воєнного стану в Україну для повернення осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також членів Кабінету Міністрів України, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, прокурорів, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин [3].

08.04.2022 р. до Верховної Ради України внесений проєкт № 7268 щодо криміналізації незаконного перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану особою, яка згідно з законом приписана до призовної дільниці (призовником) у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості або з приховуванням від прикордонного контролю (ч. 1) та військовослужбовцями та військовозобов'язаними, резервістами, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 2). У ч. 3 пропонується кваліфікований склад із врахуванням повторності або вчинення групою осіб або службовою особою з використанням службового становища [4].

31.01.2024 р. у парламенті реєструється проєкт за № 10453, яким пропонується доповнити ст. 332 кваліфікуючою обставиною «під час дії воєнного стану». Цим же проєктом вкотре пропонується встановити кримінальну відповідальність громадян України за перетинання державного кордону України «з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період». Заохочувальна норма, на відміну від проєкту № 7171 містить вимоги для осіб, що вчинили цей

злочин, вже не 10 денний період для звільнення від кримінальної відповідальності, а шість місяців з моменту перетину кордону для повернення в Україну та добровільну заяву про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України [5].

У проєкті № 13014 від 12.02.2025 р. пропонується внести зміни до ст. 332 КК щодо визначення поняття «незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Це питання вирішується приміткою із зазначенням на : 1) переправлення осіб поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон України; 2) переправлення осіб через державний кордон України у пунктах пропуску без відповідних документів, із використанням підробленого документу, який дає право на перетин державного кордону України (перелік таких документів затверджується Кабінетом Міністрів України) та/або із порушенням встановлених законом тимчасових обмежень та за відсутності дозволу Голови Державної прикордонної служби України або особи, яка виконує його обов'язки, наданому у порядку, встановленому Законом; 3) переправлення осіб через державний кордон України у пунктах пропуску у спосіб, що дозволяє обійти прикордонний контроль, зокрема за допомогою транспорту чи інших технічних засобів» [6].

Альтернативним проєктом № 13014-1 від 26.02.2025 р. народні депутати вдруге пропонували доповнити ст. 332 кваліфікуючою обставиною щодо вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану. Приміткою ж до ст. 332 запропоновано визначити не тільки поняття «незаконне переправлення через державний кордон України», а й «перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон» [7].

Законопроектом № 13673 від 21.08.2025р. вже втретє пропонується доповнити ч. 3 ст. 332 КК «особливо кваліфікуючою обставиною вчинення злочину «в умовах воєнного або надзвичайного стану». В черговий раз народні депутати висловили ініціативу криміналізувати перетинання або спробу перетинання громадянином України державного кордону України в умовах воєнного або надзвичайного стану будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи такого, що містить недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади. Так само, як і в вищезазначених проєктах № 7171 та № 10453 проєкт містить норму про звільнення від кримінальної відповідальності особи, якщо вона протягом трьох місяців з моменту перетинання державного кордону України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу.

Порушується питання встановлення кримінальної відповідальності за умисне порушення призовником, військовозобов'язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Пропонується норма про звільнення від кримінальної відповідальності, якщо особа протягом місяця з моменту завершення встановленого строку перебування за межами України повернулася на територію України та до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу [8].

Насамкінець, законопроектом № 14186 від 05.11.2025 р. пропонується доповнити КК новою статтею 332-3, якою вставити відповідальність за організацію незаконного в'їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду (транзиту) через територію України або виїзду з України іноземця чи особи без громадянства, а також інше сприяння у вчиненні таких дій шляхом надання транспортних, фінансових, документальних чи інших засобів або усунення перешкод для їх вчинення, якщо такі дії не охоплюються складом злочину, передбаченого статтею 332 Кодексу. У ч. ч. 2 та 3 наводяться кваліфікуючі ознаки [9]. У пояснювальній записці до цього проекту автори вказують, що «наразі відсутня стаття КК України, яка регулює відповідальність за організацію незаконної міграції». Водночас, не в повній мірі зрозуміло які конкретно діяння із наведених у цьому проекті не охоплюються на сьогодні складом злочину, передбаченого ст. 332 КК, яка передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також чи відповідають ці пропозиції підставам криміналізації.

Всі наведені законодавчі ініціативи, перш за все, мають мету сприяти виконанню завдань мобілізації та захисту держави. Видається, що найменш дискусійною є пропозиція доповнити ч. 3 ст. 332 КК кваліфікуючою ознакою щодо вчинення злочину під час дії воєнного стану. Доповнення ж цієї статті приміткою щодо визначення поняття «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» потребує додаткової аргументації.

Водночас, проекти в різних варіаціях дублюють один одного маючи на меті криміналізувати перетинання громадянами України державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану та (або) встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні. Ці пропозиції мають дискусійний характер.

В контексті історичного екскурсу можна згадати подібні репресивні норми радянського кримінального законодавства, коли, наприклад, постановою ЦВК СРСР від 21 листопада 1929 р. «оголошувалися поза законом» посадові особи - громадяни СРСР за кордоном, що відмовляються повернутися до СРСР. Як покарання був передбачений

розстріл засудженого протягом 24 годин після встановлення його особи і конфіскація всього майна. Це діяння, так само як і втеча або переліт за кордон громадянина СРСР вважалися державною зрадою (ст. 54-1 «а» КК УРСР 1927 р.). У випадках втечі або перельоту за кордон військовослужбовця кримінальній відповідальності підлягали і його родичі (ст. 54-1 «в» УК УРСР 1927 р.) [10, с. 55-56].

Наведені законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України, під час дії воєнного стану, викликають значний суспільно-політичний резонанс і, можливо, через це жоден із них поки не знайшов підтримки навіть у профільному комітеті парламенту або відкликаний самими депутатами.

Список джерел

1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з порушенням вимог нормативно-правових норм в особливий період чи під час дії правового режиму військового стану № 7171 від 17.03.2022 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39240> (дата звернення 29.04.2026).

2. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму військового стану або особливого періоду № 7171-1 від 31.03.2022 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39330> (дата звернення 29.04.2026).

3. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях № 7265 від 08.04.2022 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39391> (дата звернення 29.04.2026).

4. Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану № 7268 від 08.04.2022 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/39394> (дата звернення 29.04.2026).

5. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з наказом ухилення від призову на військову службу №

10453 від 31.01.2024 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/43594> (дата звернення 29.04.2026).

6. Проект Закону Про внесення змін до статті 332 Кримінального кодексу України щодо визначення поняття «незаконне переправлення осіб через державний кордон України» № 13014 від 12.02.2025 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55797> (дата звернення 29.04.2026).

7. Проект Закону про внесення змін до статті 332 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України № 13014-1 від 26.02.2025 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55900> (дата звернення 29.04.2026).

8. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону України № 13673 від 21.08.2025 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57168> (дата звернення 29.04.2026).

9. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення у сфері охорони недоторканості державних кордонів № 14186 від 05.11.2025 р. *Верховна Рада України*. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/58666> (дата звернення 29.04.2026).

10. Зайцев О. В., Філіпенко В. Р. Генезис норми про державну зраду в Україні (1845–1960рр.). *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. Северодонецьк. 2016. №3 (75). С. 50-62.

Новікова К.А., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, старший дослідник

Кримінально-правова охорона встановленого порядку несення військової служби: еволюція положень Кримінального кодексу України

1. Кримінально-правова охорона встановленого порядку несення військової служби традиційно посідала самостійне місце у системі кримінального законодавства України. Зазначене зумовлено особливим значенням військової служби для забезпечення обороноздатності держави, військової дисципліни, належного функціонування Збройних Сил України та інших військових формувань. У Кримінальному кодексі України 2001 року (далі – КК України) кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби були систематизовані в розділі XIX Особливої частини, що засвідчило збереження їх як окремого родового об'єкта кримінально-правової охорони.

Водночас аналіз положень цього розділу дає підстави стверджувати, що під час розроблення КК України 2001 року законодавець значною мірою спирався на попередню модель кримінально-правової охорони військової служби, закріплену ще у Кримінальному кодексі УРСР 1960 року (далі – КК УРСР 1960 р.). Це проявилось у збереженні загальної логіки побудови розділу XIX Особливої частини та в наступності більшості складів кримінальних правопорушень, пов'язаних із порушенням правил підлеглості, порядку проходження військової служби, використання військового майна, несення спеціальних служб та виконання військових обов'язків тощо.

2. На момент прийняття КК України розділ XIX Особливої частини містив 35 статей. Перша з них – ст. 401 КК України – мала загальний характер і визначала поняття військового злочину, фактично виконуючи функцію норми-дефініції. За своїм змістом вона була близькою до ст. 231 КК УРСР 1960 р. Решта статей зазначеного розділу передбачала відповідальність за окремі склади військових злочинів, більшість з яких мали свої нормативні відповідники у КК УРСР 1960 р. Так, непокора, передбачена ст. 402 КК України, за своєю кримінально-правовою природою відповідала непокорі, закріпленій у ст. 232 КК УРСР 1960 р.; невиконання наказу – ст. 403 КК України – ст. 233 КК УРСР 1960 р.; опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків – ст. 404 КК України – ст. 234 КК УРСР 1960 р.; погроза або насильство щодо начальника – ст. 405 КК України – ст.ст. 235, 236 КК УРСР 1960 р.; порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями

за відсутності відносин підлеглості – ст. 406 КК України – ст. 238 КК УРСР 1960 р.; самовільне залишення військової частини або місця служби – ст. 407 КК України – ст.ст. 240 та 242 КК УРСР 1960 р.; дезертирство – ст. 408 КК України – ст. 241 КК УРСР 1960 р.; ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом – ст. 409 КК України – ст. 243 КК УРСР 1960 р.; умисне знищення або пошкодження військового майна – ст. 411 КК України – ст. 245 КК УРСР 1960 р.; марнотратство або втрата військового майна – ст. 413 КК України – ст. 244 КК УРСР 1960 р.; порушення правил поведження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення – ст. 414 КК України – ст. 245¹ КК УРСР 1960 р.; порушення правил водіння або експлуатації машин – ст. 415 КК України – ст. 246 КК УРСР 1960 р.; порушення правил польотів або підготовки до них – ст. 416 КК України – ст. 247 КК УРСР 1960 р.; порушення правил кораблеводіння – ст. 417 КК України – ст. 248 КК УРСР 1960 р.; порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання – ст. 418 КК України – ст. 249 КК УРСР 1960 р.; порушення статутних правил несення прикордонної служби – ст. 419 КК України – ст. 250 КК УРСР 1960 р.; порушення статутних правил несення бойового чергування – ст. 420 КК України – ст. 251 КК УРСР 1960 р.; порушення статутних правил внутрішньої служби – ст. 421 КК України – ст. 252 КК УРСР 1960 р.; розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості – ст. 422 КК України – ст. 253 КК УРСР 1960 р.; зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем – ст. 423 КК України – ст. 254 КК УРСР 1960 р.; перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень – ст. 424 КК України – ст. 254² КК УРСР 1960 р.; недбале ставлення до військової служби – ст. 425 КК України – ст. 254¹ КК УРСР 1960 р.; бездіяльність військової влади – ст. 426 КК України – ст. 254³ КК УРСР 1960 р.; здача або залишення ворогові засобів ведення війни – ст. 427 КК України – ст. 255 КК УРСР 1960 р.; залишення гинучого військового корабля – ст. 428 КК України – ст. 256 КК УРСР 1960 р.; самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю – ст. 429 КК України – ст. 257 КК УРСР 1960 р.; добровільна здача в полон – ст. 430 КК України – ст. 258 КК УРСР 1960 р.; злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні – ст. 431 КК України – ст. 259 КК УРСР 1960 р.; мародерство – ст. 432 КК України – ст. 260 КК УРСР 1960 р.; насильство над населенням у районі воєнних дій – ст. 433 КК України – ст. 261 КК УРСР 1960 р.; погане поведження з військовополоненими – ст. 434 КК України – ст. 262 КК УРСР 1960 р.; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними – ст. 435 КК України – ст. 263 КК УРСР 1960 р.

Водночас окремі положення розділу XIX Особливої частини КК України не мали прямих спеціальних військово-кримінальних відповідників у КК УРСР 1960 р. Насамперед це стосується ст. 410 КК України, якою було передбачено відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. У КК УРСР 1960 р. у межах глави про військові злочини не було окремої норми, яка б комплексно охоплювала такі корисливі форми протиправного заволодіння військовим майном.

Подібний висновок можна зробити і щодо ст. 412 КК України, яка встановила відповідальність за необережне знищення або пошкодження військового майна. У КК УРСР 1960 р. спеціальна військово-кримінальна норма була присвячена лише умисному знищенню або пошкодженню військового майна, тоді як необережне пошкодження майна регулювалося загальними положеннями про злочини проти державної чи колективної власності.

Крім того, окремі склади військових злочинів, відомі КК УРСР 1960 р., не були відтворені у КК України. Зокрема, це стосується ст. 237 КК УРСР 1960 р., яка передбачала відповідальність за образу підлеглим начальника або начальником підлеглого. Її невключення до КК України можна пояснити тим, що законодавець відмовився від самостійної криміналізації «образи» як такої, а найбільш суспільно небезпечні прояви відповідної поведінки охопив іншими складами: погрозою або насильством щодо начальника, порушенням статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, а також перевищенням військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Аналогічно до КК України не була перенесена ст. 239 КК УРСР 1960 р., яка передбачала відповідальність за самовільну відлучку. Це пояснюється зміною підходу до визначення меж криміналізації порушень порядку проходження військової служби. Якщо КК УРСР 1960 р. криміналізував навіть короточасну самовільну відсутність строковика тривалістю понад одну добу, але не більше трьох діб, то КК України пов'язав кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, як правило, з більш тривалим строком відсутності – понад три доби. Отже, самовільна відлучка як менш суспільно небезпечне порушення військової дисципліни була фактично декриміналізована і залишена переважно у площині дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, КК України зберіг значну наступність із КК УРСР 1960 р. й водночас здійснив певну ревізію радянської моделі військово-кримінального регулювання. У зв'язку з цим, КК України можна

розглядати як етап не радикального розриву, а модернізації раніше сформованої моделі кримінально-правової охорони встановленого порядку несення військової служби.

3. Від моменту прийняття КК України і до сьогодні розділ XIX Особливої частини не залишався статичним. За цей період до його положень зміни вносилися щонайменше 20 законами України, що свідчить про поступову, але доволі інтенсивну трансформацію кримінально-правової охорони встановленого порядку несення військової служби. Умовно ці зміни можна поділити на три етапи: перший – до 2014 р., коли коригування мали переважно точковий характер; другий – після початку збройної агресії проти України у 2014 р., коли законодавець почав адаптувати розділ XIX до умов особливого періоду; третій – після повномасштабного вторгнення 2022 р., коли зміни набули виразно воєнно-обумовленого характеру.

4. До 2014 р. зміни до розділу XIX вносилися 5 законами: № 662-IV від 03.04.2003, № 1071-V від 24.05.2007, № 270-VI від 15.04.2008, № 1414-VI від 02.06.2009, № 4652-VI від 13.04.2012. Зокрема, Законом № 662-IV

від 03.04.2003 у ст. 401 КК України термін «Прикордонні війська України» було замінено на «Державна прикордонна служба України», що відображало інституційне реформування системи охорони державного кордону. Законом № 1071-V від 24.05.2007 було уточнено диспозицію ст. 414 КК України: до предметів підвищеної небезпеки окремо віднесено радіоактивні матеріали, а наслідки діяння доповнено створенням небезпеки для довкілля.

Більш змістовними були зміни, внесені Законом № 270-VI від 15.04.2008 у межах гуманізації кримінальної відповідальності. Ними, зокрема, змінено назву ст. 413 КК України з «Марнотратство або втрата військового майна» на «Втрата військового майна» та виключено її частину першу, яка передбачала відповідальність за марнотратство предметів обмундирування або спорядження. Крім того, ст.ст. 419 і 420 КК України були викладені у новій редакції: кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби та бойового чергування стала пов'язуватися насамперед із настанням тяжких наслідків.

Подальші зміни були точковими. Законом № 1414-VI від 02.06.2009 ч. 2 ст. 401 КК України було доповнено згадкою про Державну спеціальну службу транспорту, що розширило коло осіб, які можуть бути суб'єктами військових злочинів. Законом № 4652-VI від 13.04.2012 диспозицію ст. 426 КК України було приведено у відповідність до нового кримінального процесуального законодавства: замість «непорушення кримінальної справи» йшлося вже про «ненаправлення повідомлення до органу досудового розслідування» щодо підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення.

5. Після 2014 р. і до початку повномасштабного вторгнення відповідні зміни були внесені ще 8 законами: № 746-VII від 21.02.2014, № 877-VII від 13.03.2014, № 1194-VII від 09.04.2014, № 158-VIII від 05.02.2015, № 194-VIII від 12.02.2015, № 290-VIII від 07.04.2015, № 1952-VIII від 16.03.2017, № 2617-VIII від 22.11.2018.

Законами № 877-VII від 13.03.2014 та № 1194-VII від 09.04.2014 було уточнено коло суб'єктів військових злочинів у ст. 401 КК України: замість внутрішніх військ МВС України зазначено Національну гвардію України, а також додано Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Законом № 746-VII від 21.02.2014 із КК України були виключені ст. 423 і 424, а примітку щодо поняття військової службової особи та критеріїв істотної шкоди і тяжких наслідків перенесено до ст. 425 КК України.

Законом № 158-VIII від 05.02.2015 було уточнено санкцію ч. 2 ст. 407 КК України: за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, крім строкової служби, додатково передбачено можливість застосування тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від шести місяців до одного року.

Найбільш суттєві зміни були внесені Законом № 194-VIII від 12.02.2015, яким посилено відповідальність за низку військових злочинів та системно запроваджено кваліфікуючі ознаки їх вчинення в умовах особливого періоду, воєнного стану або бойової обстановки. Законом № 290-VIII від 07.04.2015 КК України було доповнено ст. 426¹, що відновило кримінальну відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Подальші зміни мали уточнювальний характер: Законом № 1952-VIII від 16.03.2017 оновлено редакцію ст.ст. 401, 425 і 426 КК України, зокрема уточнено поняття військового злочину як посягання на порядок несення або проходження військової служби. Законом № 2617-VIII від 22.11.2018 положення розділу XIX Особливої частини КК України було приведено у відповідність до нової термінології кримінального законодавства – замість «військових злочинів» запроваджено поняття «військових кримінальних правопорушень», а також переглянуто окремі штрафні санкції.

6. Після 24 лютого 2022 р. розділ XIX Особливої частини КК України зазнав змін ще 7 законами, серед яких № 2110-IX від 03.03.2022, № 2117-IX від 03.03.2022, № 2839-IX від 13.12.2022, № 3000-IX від 21.03.2023, № 3233-IX від 13.07.2023, № 3380-IX від 06.09.2023 та № 3902-IX від 20.08.2024. Так, Законом № 2110-IX від 03.03.2022 цей розділ було доповнено ст. 435¹, якою криміналізовано образу честі і гідності військовослужбовця та погрозу йому або його близьким. Законом № 2117-IX від 03.03.2022 посилено санкцію за мародерство, передбачене ст. 432 КК України.

Подальші зміни стосувалися передусім посилення та уточнення відповідальності за окремі військові кримінальні правопорушення. Так, Законом № 2839-IX від 13.12.2022 посилено санкцію за невиконання наказу в умовах воєнного стану чи бойової обстановки, а також уточнено диспозицію ч. 5 ст. 407 КК України. Законом № 3000-IX від 21.03.2023 розширено коло суб'єктів окремих військових кримінальних правопорушень за рахунок поліцейських поліції особливого призначення, які під час воєнного стану беруть безпосередню участь у бойових діях.

Законом № 3233-IX від 13.07.2023 було деталізовано відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду, воєнного стану чи бойової обстановки, а також поширено примітку до ст. 425 КК України на ст. 426¹. Законом № 3380-IX від 06.09.2023 істотно оновлено ст.ст. 415–417 КК України щодо порушення правил водіння або експлуатації машин, польотів і кораблеводіння. Законом № 3902-IX від 20.08.2024 ст. 401 КК України доповнено спеціальною підставою звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вперше вчинили правопорушення, передбачені ст.ст. 407 або 408 КК України, але добровільно заявили про намір повернутися до військової служби.

Федосєєва К.Г., ад'юнтка денної форми навчання кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Проблеми застосування ст. 176 КК України у сфері захисту авторського права і суміжних прав

В умовах розвитку цифрових технологій та інформаційного суспільства особливого значення набуває охорона прав інтелектуальної власності. Результати творчої діяльності людини, такі як літературні твори, музика, фільми, комп'ютерні програми, бази даних та інші об'єкти авторського права, становлять значну економічну та культурну цінність. Незаконне використання таких об'єктів завдає шкоди авторам, правласникам, державному бюджету та негативно впливає на розвиток креативної економіки. Саме тому важливу роль у системі захисту інтелектуальної власності відіграють норми кримінального права, зокрема стаття 176 Кримінального кодексу України.

Право інтелектуальної власності гарантується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», а також міжнародними договорами, учасницею яких є Україна. Серед них важливе значення мають Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, Угода TRIPS та інші міжнародно-правові акти. Вказані документи покладають на державу обов'язок забезпечити ефективні механізми правового захисту авторських і суміжних прав, у тому числі шляхом застосування кримінально-правових засобів.

Захист інтелектуальної власності в Україні шляхом кримінальної відповідальності за ст. 176 КК України є важливим елементом правової охорони творчих результатів у цифрову еру. Законодавець охоплює цією нормою незаконне відтворення, використання, розповсюдження, тиражування творів, а також інші порушення авторського права і суміжних прав, включно з фінансуванням такої діяльності. При цьому перелік форм є відкритим, що дозволяє адаптувати норму до нових способів вчинення правопорушень, зумовлених технологічним розвитком [1].

Безпосереднім об'єктом цього кримінального правопорушення є суспільні відносини у сфері реалізації та охорони авторських і суміжних прав. Предметом виступають конкретні об'єкти права інтелектуальної власності: твори, програми, записи, аудіовізуальна продукція тощо. Об'єктивна сторона виражається у незаконному використанні зазначених об'єктів без дозволу правласника. Найчастіше це проявляється у копіюванні, продажу контрафактної продукції, незаконному розміщенні контенту в мережі Інтернет, використанні неліцензійного програмного забезпечення.

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом, оскільки особа усвідомлює протиправний характер своїх дій та бажає їх вчинити. Мотивами можуть бути корисливість, прагнення отримати прибуток, уникнення витрат на придбання ліцензійної продукції або інші особисті інтереси.

Судова практика підтверджує, що до об'єктивної сторони цього кримінального правопорушення можуть входити як традиційні дії (незаконне виготовлення та продаж контрафактних дисків), так і сучасні цифрові форми порушень, зокрема інтернет-піратство, камкординг, кардшейрінг, незаконне надання доступу до стримінгових сервісів, розміщення захищеного контенту на файлообмінних ресурсах і торрент-трекерах. Таким чином, ст. 176 КК України фактично охоплює широкий спектр деліктів у сфері цифрової економіки.

Практика застосування ст. 176 КК України свідчить про наявність низки проблем. Однією з основних є складність доведення матеріальної шкоди, завданої правовласнику. Для кваліфікації діяння необхідно встановити розмір збитків, що часто потребує проведення експертних досліджень, оцінки ринкової вартості продукції, аналізу обсягу незаконного розповсюдження. Це істотно впливає на практику доказування, оскільки вимагає не лише встановлення факту незаконного використання твору, а й доведення конкретного розміру шкоди та причинного зв'язку між діянням і наслідками.

Тому, характерною ознакою складу є його матеріальний характер: кримінальна відповідальність настає лише за умови заподіяння матеріальної шкоди у розмірі, визначеному приміткою до статті. Так, у справі №599/1222/25 розглянутій Зборівським районним судом Тернопільської області 07 серпня 2025 року окрему увагу суд приділяє наслідкам протиправних дій, що є обов'язковою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 176 КК України. У вироку зафіксовано, що внаслідок незаконного розповсюдження програм мовлення правовласникам було завдано матеріальної шкоди у великому розмірі, визначеної відповідно до Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності». Саме наявність і розмір шкоди дозволили кваліфікувати дії обвинуваченого як кримінальне правопорушення, а не обмежитися адміністративною чи цивільно-правовою відповідальністю [2].

Крім того, у справі №401/1800/22 розглянутій Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області 12 березня 2025 року встановлено, що внаслідок незаконної ретрансляції програм мовлення правовласнику завдано шкоду у розмірі 185 415 гривень. При цьому розмір шкоди підтверджений документально (лист правовласника, субліцензійні договори, розмір роялті), що дозволяє чітко простежити

причинно-наслідковий зв'язок між протиправними діями та негативними майновими наслідками [3].

Так, суди повинні покладатися на висновки судово-економічних, комп'ютерно-технічних та експертиз у сфері інтелектуальної власності, які визначають розмір шкоди з урахуванням вартості ліцензій, кількості незаконних переглядів або завантажень, а також можливих втрат правовласника. Така залежність від експертних методик створює ризик неоднакової практики та суб'єктивізму, що негативно позначається на принципі правової визначеності.

Іншою проблемою є латентний характер таких правопорушень. Значна кількість випадків незаконного використання об'єктів авторського права залишається невиявленою. Особливо це стосується цифрового середовища, де порушення можуть здійснюватися анонімно, через закордонні сервери, файлообмінні ресурси, соціальні мережі та месенджери. У сучасних умовах поширеними стали незаконні онлайн-кінотеатри, Telegram-канали з піратським контентом, продаж нелегальних копій програмного забезпечення та курсів.

Суттєвою є також проблема конкуренції кримінальної, цивільної та адміністративної відповідальності. У багатьох випадках правовласники надають перевагу цивільно-правовому захисту шляхом стягнення компенсації, а не зверненню до правоохоронних органів. Це зменшує практичне значення ст. 176 КК України, хоча сама наявність кримінальної заборони має важливий превентивний ефект.

Також, аналіз вироків свідчить, що у ряді випадків кримінальні провадження закінчуються укладенням угод про визнання винуватості, що, з одного боку, спрощує процес доказування, але з іншого не сприяє формуванню усталеної та деталізованої судової практики щодо тлумачення ознак об'єктивної сторони. У справах, які доходять до повного судового розгляду, суди наголошують на необхідності доведення реального, а не формального порушення прав правовласника, що ще раз підкреслює значення правильної оцінки наслідків.

Для підвищення ефективності кримінально-правового захисту авторських прав і суміжних прав доцільно:

- удосконалити методику визначення розміру шкоди;
- посилити співпрацю правоохоронних органів з інтернет-провайдерами та міжнародними партнерами;
- запроваджувати сучасні цифрові засоби виявлення піратського контенту;
- підвищувати рівень правової культури населення щодо поваги до інтелектуальної власності.

Тому, на Нашу думку, подальший розвиток кримінально-правового захисту інтелектуальної власності потребує як уточнення законодавчої конструкції ст. 176 КК України, так і вироблення єдиних підходів до

оцінки матеріальної шкоди та причинного зв'язку у справах про цифрові порушення авторського права і суміжних прав.

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України. *Офіційний вебпортал парламенту України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3816>.
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/129367160>.
3. Єдиний державний реєстр судових рішень. *Єдиний державний реєстр судових рішень*. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/125790495>.

Сухорєбрий І.І., прокурор відділу Одеської обласної прокуратури

Порівняльний аналіз розвитку кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні (на прикладі статті 368 КК України)

Питання імплементації міжнародного законодавства та необхідності удосконалення вітчизняного кримінального законодавства у сфері відповідальності за корупційні злочини систематично досліджувалось у наукових працях таких вчених як П.П. Андрушко, В.І. Борисов, Н.О. Гуторова, А.П. Закалюка, М.І. Мельник, М.І. Хавронюк, О.Я. Прохоренко, О.В. Ткаченко, В.І. Шакур та інших.

Слід визнати, що з часу прийняття у 2001 році Кримінального кодексу України до теперішнього часу кримінально-правові засоби корупційним злочинам зазнали суттєвої трансформації [1, с. 282]. Суттєвого впливу у цьому питанні відіграла імплементація у вітчизняне законодавство нормативів та дефініцій з різноманітних міжнародних конвенцій, зокрема таких як Конвенція ООН проти корупції, Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією.

Доповнення Кримінальний кодекс України складами злочинів, передбачених статтями 364-1, 365-2, 368-3, 368-4, 369-3, стало назрілим та ефективним кроком у диференціації кримінальної відповідальності за корупційні делікти залежно від публічної чи приватної сфери, які піддані корупційному посягання, на кримінально-правовому значенні чого залежно від обсягу повноважень наголошував Анісімов Г.М. в своїх наукових дослідженнях [3, с. 270].

Проте, найбільш кардинальною зміною стало запровадження в українське кримінальне законодавство терміну «неправомірна вигода», з чим відчутно змінився підхід у протидії хабарництву. На початку запровадження даних законодавчих змін в науковому колі висвітлювались думки про необхідність встановлення у примітці до ст. 368 КК України мінімального розміру неправомірної вигоди, необхідного для притягнення до кримінальної відповідальності [7, с. 377], від чого виправдано на нашу думку законодавець відмовився.

При тому, що вживаний у попередніх редакціях КК України терміни «незаконна винагорода» та «хабар» мали виключно майновий характер, цікавим є намагання позбавити матеріальної властивості такий термін як «неправомірна вигода».

Однак, як вірно зауважив Бабіков О. відмова в диспозиції статті 368 КК України від майнової ознаки «неправомірної вигоди» як предмету даного корупційного злочину, на відміну від ознак раніше діючого терміну «хабар», не означає відсутності вартісної характеристики «вигоди» в цілому[4, с. 36-37].

Незважаючи, на визначення поняття терміну «неправомірна вигода» для ст. 368 КК України у примітці до ст. 364-1 КК України, під якою *слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав* [5], слід відзначити про деякі бланкетні особливості даної дефініції при її правозастосуванні.

Зокрема на складності формування такої законодавчої дефініції терміну «неправомірна вигода» слушно зауважив Загиней З.А., оскільки кримінальне законодавство не містить додаткового роз'яснення сутності таких її складових термінів як «переваги», «пільги», тощо, а відповідно для чіткого розуміння предмету злочину, передбаченого ст. 368 КК України, потрібне звернення до цілої низки нормативно-правових актів [6, с. 302].

Більш того, на нашу думку, в цілому термін «неправомірна вигода» незважаючи на його нібито чітке визначення у примітці до ст. 364-1 КК України, сам по собі носить бланкетний характер. Зокрема, при його правозастосуванні та інкримінуванні її одержання потенційно винній особі, необхідно встановити, що особа отримуючи певну вигоду за своїм службовим статусом чи за певних службових обставин не має на неї права чи не могла б отримати без їх використання. Тобто, важливо або встановити службовий статус особи, який забороняє їй отримувати відповідну вигоду за певних умов, або ж те, що без використання службових повноважень вказана винна особа таку вигоду не отримала б. При цьому для кваліфікації діяння за статтею 368 КК України не має значення, правомірно чи протиправно особа, яка одержує неправомірну вигоду, використовує надані їй повноваження чи службовий статус.

Проте, повертаючись до питання чи можливий предмет злочину, передбаченого ст. 368 КК України після запровадження терміну «неправомірна вигода» без будь-якого майнового наповнення, цікавою є думка Андрушко П.П., який наголошує на незмінності майнового аспекту терміну «неправомірна вигода» в порівнянні з терміном «хабар», зазначаючи, що навіть такій складовій «неправомірної вигоди» як терміну «перевага» властива ціннісна ознака [2, с. 114-115].

З такою позицією важко не погодитися, оскільки за відсутності матеріальної цінності та вартості отриманої переваги, нематеріальних активів, вигоди нематеріального чи негрошового характеру (наприклад отримання за неправомірну вигоду похвальної грамоти), що буде задовольняти лише моральні потреби отримувача, неможливо визначити суспільну небезпечність даного діяння, що відповідно до ст. 2 КК України є обов'язковою ознакою віднесення діяння до злочину.

В даному аспекті слушною видається також думка Ярошенко О.Д., яка зазначає, що предметом злочину можуть бути також нематеріалізовані об'єкти, однак обов'язково ним властива певна цінність [12, с. 107].

Вважаємо, що деталізація діянь об'єктивної сторони статті 368 КК України зі зміною предмету даного злочину з терміну «хабар» на термін «неправомірна вигода», з намаганням максимальної дефініції останньої, є засобом розширення кримінально-правових механізмів у протидії даному корупційному злочину. А враховуючи його значний латентний характер та різноманітні способи вчинення, визнання складовими «неправомірної вигоди» таких термінів як «переваги», «нематеріальні активи», «вигоди нематеріального чи негрошового характеру» є виправдним відходом від критерію його «абсолютної грошової оцінки».

Однак, як доречно звернув увагу Носко Н.В., що під час запозичення в кримінальне законодавство з міжнародних конвенцій таких складових «неправомірної вигоди» як нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального характеру, не було враховано, що відповідно до Конвенції ООН проти корупції останні входять до дефініції поняття «майно», але не як будь-які блага нематеріального характеру, а як ті, які мають певну вартість [10, с. 240].

Підтвердженням залишення вартісної ознаки терміну «неправомірна вигода» є передбачення у частинах 2, 3 та 4 статті 368 КК України їх кваліфікаційних ознак таких, як «значний», «великий» та «особливо великий» розмір, для встановлення розміру яких відповідно до примітки 1 статті 368 КК України застосовується категорія «неоподатковуваний мінімум доходів громадян», який до речі має грошову оцінку.

Слід також звернути увагу, що термін «неправомірна вигода» є предметом не лише статті 368 КК України, а й інших, зокрема статті 364 КК України.

В своїх наукових працях Михайленко Д.Г. звернув увагу на конкуренції норм, передбачених статтями 364 та 368 КК України, вважаючи одержання хабара спеціально корисливим видом зловживання владою з усічено-формальним складом [9, с. 165-166].

Однак, незважаючи на те, що діюча диспозиція статті 364 КК України побудована таким чином, що обов'язковою складовою його суб'єктивної сторони стала «мета», а не «корисливий мотив», як це було в попередній редакції, це не вирішило питання конкуренції норм, передбачених статтями 364 та 368 КК України.

Так, обоє злочинів, передбачених статтями 364 та 368 КК України, вчиняються з використанням службовою особою влади чи службового становища, з різницею, що для статті 364 КК України «неправомірна вигода» виступає метою вчинення даного злочину, а для статті 368 КК України «неправомірна вигода» є його предметом.

С першого погляду здається, що використання статті 364 КК України як кримінально-правового заходу у протидії корупційним злочинам законодавчо задумувалось у тому випадку, якщо доведено факт вчинення службовою особою зловживання владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, однак факт отримання якої або не задокументовано, або винна особа її не встигла отримати. Проте у зв'язку з конструкцією диспозиції статті 364 КК України як матеріального складу злочину, обов'язкового ознакою об'єктивної сторони якого є настання наслідків у вигляді завдання істотної шкоди, яка відповідно до примітки 3 до вказаної статті має матеріальний вимір та надає даному корупційному злочину вартісну характеристику, встановлення матеріальних наслідків є обов'язковою умовою для притягнення службової особи до кримінальної відповідальності за його вчинення.

До речі, Яйчук А.М. звернув увагу ще на одну особливість внесення змін до статті 368 КК України, яка на теперішній час передбачає в диспозиції статті як кримінально-карні, такі дії як «Прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди», при тому, що до цього за готування до хабарництва особи не притягувались до кримінальної відповідальності як за готування до злочину невеликої тяжкості [11, с. 19].

З одного боку це може свідчити про розширення меж кримінально-правої репресії до даного виду корупційного злочину, з іншого про посилення ефективності кримінально-правових засобів у протидії ньому. Наприклад, Максимович Р.Л. критично ставиться до криміналізації прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди, вважаючи їх стадією прояву умислу та неможливістю притягнення до відповідальності за бажання та наміри [8, с. 498].

З нашого погляду, в даному випадку слід врахувати наявність можливості конструювання диспозицій діянь певних злочинів з усіченим складом. Враховуючи значну розповсюдженість корупційного злочину, передбаченого статтею 368 КК України, завуальованість способів одержання неправомірної вигоди, які в тому числі включають в себе стадії обговорення умов, місця та часу її одержання, криміналізація прийняття пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди, видається виправданою.

Поряд з цим, важливо з іншого боку, щоб усічений склад статті 368 КК України розмежовувався з провокацією, відповідальність за яку передбачена у статті 370 КК України. А тому, вважаємо, що кваліфікація службової особи лише за прийняття пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди є виправданою у тому випадку, якщо паралельно з цим буде притягнуто до кримінальної відповідальності особу, яка висловила таку пропозицію чи обіцянку надання неправомірної вигоди.

В цілому хочеться зробити висновок, що на теперішній час вітчизняне кримінальне законодавство у протидії корупційним злочинам відповідає європейським стандартам боротьби з корупцією. Звісно в

правозастосовчій практиці виникає багато проблемних питань, в тому числі з конкуренцією кримінально-правових норм, нерідко невинуватою подвійною кваліфікацією одного корупційного діяння одночасно за двома та більше статтями. Поряд з цим намагання більш детального викладення диспозицій кримінально-правових норм різного роду корупційних злочинів та подальша криміналізація корупційних деликтів за казуїстичною системою, видається не зовсім правильною.

Корупція з часу виникнення до теперішнього часу набула чималого розвитку, поглинула різноманітні сфери суспільного життя, а тому для ефективної протидії корупційним злочинам необхідно застосовувати уніфіковані засоби кримінально-правового впливу, чим на нашу думку стало впровадження в якості предмету корупційних злочинів терміну «неправомірна вигода», який звісно потребує більшого вивчення та відповідної деталізації його законодавчої дефініції, шляхом тлумачення саме в кримінальному законодавстві змісту всіх його складових, таких як «переваги», «пільги», «послуги», «нематеріальні активи», «будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру».

Список джерел

1. Албул С.В. Правоохоронна діяльність оперативних підрозділів Національної поліції України: до питання новелізації правового забезпечення. *Права людини в епоху цифрових трансформацій*: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 лютого 2022 р., Національний авіаційний університет). Том 1. Тернопіль: Вектор, 2022. С. 281–283.

2. Андрушко П.П. Реформа антикорупційного законодавства у світлі міжнародно-правових зобов'язань України. *Київ : Атіка*, 2012. 332 с.

3. Анісімов Г.М. Диференціація кримінальної відповідальності й індивідуалізації покарання за злочини, що вчиняються шляхом використання влади або службового становища. 10 років чинності Кримінального кодексу України: Проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн. *Мат. Міжнар. Наук.-прак. Конф., 13-14 жовтня 2011 р./Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»*. –Харьків, 2011. С. 268-271.

4. Бабіков О. Майновий характер неправомірної вигоди. *Вісник Національної академії прокуратури*. 2013. №4. С. 35-38.

5. Кримінальний кодекс України : закон України від 05.04.2001 № 2341-III із змін. [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

6. Загинеї З.А. Особливості конструювання законодавчих дефініцій кримінально-правових понять як засобу офіційного тлумачення (на

прикладі Розділу XVII Особливої частини КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг»). *Часопис Київського університету права*. 2013. №2. С. 300-304.

7. Калитаєв В.В. Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. *Держава і право*. 2013. Випуск 60. С. 375-380.

8. Максимович Р.Л. Про деякі антикорупційні зміни в Кримінальному кодексі України. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: *Мат. Міжнар. Наук.-прак. Конф., 10-11 жовтня 2013 р./Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»*. Харків, 2013. С. 497-502.

9. Михайленко Д.Г. Кримінально-правовий характер складу одержання хабара. Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики. *Мат. Міжнар. Наук.-прак. Конф., 09 жовтня 2009 р./Міжнародний гуманітарний університет –Одеса*, 2009. С. 164-166.

10. Носко Н.В. Проблемні питання характеристики неправомірної вигоди як предмету корупційних злочинів. Громадянське суспільство і права людини. *Мат. Міжнар. Наук.-прак. Конф., 09 грудня 2010 р./Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»*. –Харків, 2010. С. 239-241.

11. Яйчук А.М. Криміналізація корупції: на шляху до європейських стандартів. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2013. № 11. С. 18-20.

12. Ярошенко О.Д. Предмет юридичних складів злочинів, передбачених статтею 369 Кримінального кодексу України в аспекті його відповідності визначенню, що дається у Кримінальній конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2013. №7. С. 105-112.

Ориник А.Р., аспірант кафедри кримінального права та кримінології
Львівського національного університету імені Івана Франка

Конвенція Ради Європи про захист професії адвоката: кримінально-правові аспекти та перспективи імплементації в Україні

Ефективне забезпечення конституційного права особи на професійну правничу допомогу безпосередньо залежить від рівня кримінально-правового захисту професійної діяльності адвоката. Протягом останніх десятиліть у європейському правовому просторі фіксується стала негативна тенденція до зростання кількості посягань на безпеку правозахисників. Це виражається у погрозах, фізичних нападах, залякуваннях, а також у формі протиправного обмеження їхнього доступу до клієнтів і порушення конфіденційності спілкування. Зазначені деструктивні чинники зумовили об'єктивну необхідність розроблення уніфікованого обов'язкового механізму захисту цієї професії на міжнародному рівні. Адвокатура, як правозахисний інститут, за своєю природою часто перебуває в опозиції до процесуальних опонентів або органів правопорядку, що робить її представників вразливими до свавілля та вимагає створення підвищених гарантій безпеки.

Знаковим етапом у цьому контексті стало ухвалення 12 березня 2025 року Радою Європи Конвенції про захист професії адвоката (надалі – Конвенція) першого в історії міжнародного юридично обов'язкового договору, спеціально присвяченого встановленню єдиних підходів до гарантій незалежності адвокатури. Важливою подією для вітчизняної правової системи стало 9 березня 2026 року, коли Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький офіційно підписав цю Конвенцію, зробивши Україну 28-ю державою-підписантом серед інших країн європейської спільноти [4].

З кримінально-правової точки зору центральне місце у структурі Конвенції посідає імперативне положення, яке зобов'язало держави-учасниці гарантувати адвокатам можливість здійснювати професійні обов'язки за відсутності фізичних нападів чи будь-яких неправомірних перешкод. Важливо, що у випадках, коли зазначені форми тиску містять ознаки складу кримінального правопорушення, на держави покладається прямий обов'язок забезпечити невідкладне, всебічне та ефективне розслідування. Таким чином, Конвенція прямо вимагає криміналізації найбільш суспільно небезпечних форм посягань на адвокатську діяльність, що надає цьому міжнародному інструменту чітко вираженого матеріального кримінально-правового характеру. Вимога щодо розслідування таких діянь корелює із позитивними зобов'язаннями держави за статтею 8 та статтею 13 Європейської конвенції з прав людини,

трансформуючи обов'язок захисту у конкретні кримінально-процесуальні алгоритми [3].

До її ухвалення охорона правозахисників обмежувалася суто інструментами «м'якого права» — Основними принципами ООН щодо ролі юристів 1990 року (Гаванські принципи) та Рекомендацією Ради Європи Rec(2000)21, які не мали юридично обов'язкової сили. Нова ж Конвенція успішно трансформує ці засадничі положення у формат договірних зобов'язань. Крім того, документ відзначається високим ступенем правової монолітності: стаття 21 Конвенції взагалі забороняє державам робити будь-які застереження, окрім одного вузького винятку щодо іноземних адвокатів, які практикують під своїм національним титулом. Це підкреслює обов'язковість її базових стандартів безпеки для всіх без винятку підписантів і виключає можливість нівелювання суті договору через односторонні політичні заяви урядів.

Важливим елементом Конвенції є запровадження дієвого інституційного механізму постійного контролю за її виконанням. Для цього створюється Група експертів із захисту професії адвоката (ГРАВО), яка наділяється широкими повноваженнями, включаючи право здійснювати моніторингові візити до країн, безперешкодно спілкуватися з державними органами та затриманими адвокатами. Стаття 13 Конвенції передбачає запуск невідкладної (екстреної) процедури у випадках, коли виникають системні загрози серйозних порушень прав адвокатів, що дозволяє міжнародній спільноті оперативно реагувати на факти тиску та вимагати від урядів термінових звітів про вжиті заходи захисту.

Аналіз європейського законодавства виявляє диверсифікацію підходів до охорони праці правозахисників. Такі держави, як Естонія, Литва, Іспанія та Франція, логічно закріплюють спеціальні склади кримінальних правопорушень, що безпосередньо захищають професійну діяльність адвоката від протиправного втручання. Натомість у низці інших європейських країн (зокрема в Німеччині, Польщі чи Нідерландах) окремої спеціальної норми немає, а аналогічний захист забезпечується переважно загальними нормами кримінального права — через інститути відповідальності за погрози, примус або перешкоджання здійсненню правосуддя загалом.

Для нашої держави підписання Конвенції є лише першим процесуальним кроком, який актуалізує потребу в її подальшій ратифікації Верховною Радою України у порядку, передбаченому статтею 9 Закону України «Про міжнародні договори України». Цей міжнародний договір набере чинності після його ратифікації [3].

У перспективі цей міжнародний документ має слугувати концептуальним орієнтиром для усунення недоліків законодавчої техніки статті 397 Кримінального кодексу України. З позиції матеріального кримінального права чинна диспозиція цієї норми містить серйозні

дефекти, оскільки охоплює універсальним і розмитим формулюванням «втручання у будь-якій формі» абсолютно різні за характером та ступенем суспільної небезпеки діяння. Потреби гармонізації вітчизняного законодавства із Конвенцією вимагають чіткої диференціації кримінальної відповідальності залежно від способу посягання та кримінально-правових наслідків. Нагальним кроком є модернізація об'єктивної сторони складу цього злочину шляхом виокремлення у самостійні кваліфіковані склади посягань, вчинених службовими особами (зокрема слідчими, дізнавачами або прокурорами) з використанням владних повноважень чи службового становища. Окрім того, кримінально-правова охорона має бути розширена за рахунок введення окремої заборони на умисне порушення конфіденційності спілкування між адвокатом та клієнтом, що є зазіханням на таємницю адвокатської діяльності як обов'язковий елемент додаткового факультативного об'єкта цього правопорушення. Реалізація цих матеріально-правових змін дозволить трансформувати статтю 397 КК України з декларативної норми у дієвий інструмент захисту правосуддя та забезпечить реальну невідворотність покарання за тиск на захисників [1].

Список джерел

1. Кримінальний кодекс України : закон від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 23.05.2026).
2. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15> (дата звернення: 23.05.2026).
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародний договір від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 23.05.2026).
4. Council of Europe Convention for the Protection of the Profession of Lawyer (CETS No. 226) URL: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=226> (дата звернення: 23.05.2026).